

BONARES

BonaRes Series 2025/3 | DOI: 10.5281/zenodo.16949323

Schmelmer, K.

Methodischer Bericht zur Ähnlichkeitsbestimmung von Bodenprofilen und zu den erstellten Bodenfunktionskarten

Boden als nachhaltige Ressource
für die Bioökonomie - BonaRes
ist eine Fördermaßnahme des
Bundesministeriums für Forschung,
Technologie und Raumfahrt (BMFTR).

www.bonares.de

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

BONARES

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Impressum

Herausgeber: BonaRes Zentrum für Bodenforschung
c/o Helmholtz- Zentrum für Umweltforschung - UFZ
Department Bodensystemforschung
Theodor-Lieser-Str. 4 | 06120 Halle (Saale), Germany
Tel: (+49) 345 558 5226 | EMail: info@bonares.de
Web: www.bonares.de

Titel: Methodischer Bericht zur Ähnlichkeitsbestimmung von Bodenprofilen und zu den erstellten Bodenfunktionskarten

Autorin: Dr. Karin Schmelmer

Fachliche Redaktion: Dr. Einar Eberhardt, Dr. Kristof Dorau

Kontakt: Einar.Eberhardt@bgr.de

Datum: August 2025

Kurzfassung: Bodenprozessmodelle dienen u. a. der Vorhersage und Quantifizierung des Einflusses von Bewirtschaftungsmaßnahmen auf wichtige Bodenfunktionen. Als Standortmodelle benötigen sie numerische Eingangsdaten. Ziel war es, bundesweite Bodenfunktionskarten auf der Basis der BÜK200 zu generieren, deren Flächendatenbank klassierte Bodendaten enthält, und dazu Messwerte für die erforderlichen Bodeneingangsparameter zu nutzen. Wir entwickelten eine entsprechende Methode: Die Ähnlichkeit zwischen Bodenprofilen wurde nach definierten Regeln bestimmt und quantifiziert. Auf dieser Basis wiesen wir den Karteneinheiten der BÜK200 ähnliche reale Bodenprofile zu. Anhand von Ähnlichkeitsindikatoren lassen sich die Ergebnisse sowohl räumlich bewerten – hier auf die Bodenregionen Deutschlands bezogen – als auch hinsichtlich bestimmter Bodenparameter auswerten.

Stichworte: BÜK200, BÜK1000N, Bodenfunktionskarte, C-Speicherpotenzial

Danksagung: Diese Arbeit wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Fördermaßnahme „Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie – BonaRes“, Projekt „BonaRes Zentrum für die Bodenforschung, Teilprojekt E“ (Förderkennzeichen 031B1064E) gefördert.

Lizenz

Diese Arbeit ist unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenz lizenziert. Um eine Kopie der Lizenz einzusehen, besuchen Sie bitte creativecommons.org.

INHALTSVERZEICHNIS

TEIL A	METHODE ZUR BESCHREIBUNG DER ÄHNLICHKEIT ZWISCHEN BODENPROFILIEN	1
1	Einleitung	1
2	Methoden	1
2.1	Datenbasis	1
2.2	Zuordnung ähnlicher Bodenprofile	1
2.2.1	Definition und Messung von Ähnlichkeit	1
2.2.2	Berechnung der Ähnlichkeit.....	3
2.2.3	Ähnlichkeitsindikatoren	5
3	Ergebnisse	6
3.1	Ähnlichkeitsindikatorwerte	6
3.2	Ähnlichkeit einzelner Bodenparameterwerte	10
4	Diskussion	11
5	Anwendungsbeispiel C-Sequestrierung in Ackeroberböden	11
5.1	Berechnung der C-Parameter.....	11
5.2	Ergebnisse zu C-Speicherpotenzial und seinem Erfüllungsgrad	12
TEIL B	DER ANSATZ DER HYBRIDEN DATENNUTZUNG.....	16
1	Einleitung	16
2	Methoden	16
2.1	Hybride Datennutzung	16
2.2	Modellsimulationen mit CANDY.....	18
2.2.1	Die Ackerböden der BÜK 1000N	18
2.2.2	Klima- und Bewirtschaftungsdaten	20
2.2.3	Zielparameter und Ergebniskorridor.....	20
3	Ergebnisse	20
3.1	Zur Kohlenstoffspeicherung in Ackeroberböden	20
3.2	Simulationsergebnisse mit CANDY	23
3.2.1	Einfluss der Bodenart	23
3.2.2	Einfluss des Klimas	29
LITERATUR	32
Anhang	34

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:	Quantifizierung der Ähnlichkeit zweier Bodenprofile, schematische Darstellung.	4
Abbildung 2:	Berechnungsbeispiel zur Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Bodenprofile.....	5
Abbildung 3:	Anteile der BÜK200-Profile, die mit Daten realer Bodenprofile belegt sind, welche die Ähnlichkeitsindikatoren erfüllen.	7
Abbildung 4:	Vergleich des Erfüllungsgrades (%) aller Indikatoren für die Ackerleitböden der BÜK200 bundesweit: Fläche (blaue Säulen) und Bodenprofile (grüne Säulen).....	8
Abbildung 5:	Ackerland der BÜK200, das mit Daten realer Profile versehen wurde, welche die verschiedenen Ähnlichkeitsindikatoren ganz oder teilweise erfüllen.	9
Abbildung 6:	Karte der höchsten erreichten Ähnlichkeitsstufe pro BÜK200-Ackerleitprofil (4 = alle vier Parameter passend).....	14
Abbildung 7:	Anzahl der realen Oberböden mit der jeweils besten erzielten Ähnlichkeitsstufe pro BÜK200-Ackerleitprofil.	14
Abbildung 8:	r_{C_p} = relatives C-Speicherpotenzial des Oberbodens von Ackerstandorten.....	15
Abbildung 9:	$E_{r_{C_p}}$ = aktueller Erfüllungsgrad des relativen Potenzials zur C-Sequestrierung.	15
Abbildung 10:	Verteilung der Bodenarten innerhalb der Proben aus der LPBoden-Datenbank der BGR (links); Beispiele für 10.Perzentil (rot), Median (grün) und 90. Perzentil (blau) der Ton-/Schluffanteile in der jeweiligen Bodenart (rechts).	17
Abbildung 11:	Ausdehnung der Europäischen Klimagebiete in Deutschland (<i>Düwel et al., 2007</i>).....	19
Abbildung 12:	Relatives C-Speicherpotenzial (r_{C_p}) der Ackeroberböden entsprechend der in der BÜK200 angegebenen Bodenart (oben); Erfüllungsgrad des relativen C-Speicherpotenzials ($E_{r_{C_p}}$) der Ackeroberböden entsprechend der in der BÜK200 angegebenen Humusgehaltsstufen (unten).	22
Abbildung 13:	$E_{r_{C_p}}$ = aktueller Erfüllungsgrad des relativen C-Speicherpotenzials: Ergebnis der Methode „Zuordnung ähnlicher Bodenprofile bzw. -horizonte“ (links), Ergebnis der Methode „hybride Bodendatennutzung“ (rechts).	23
Abbildung 14:	Mittlere prozentuale Ergebnisbandbreite wichtiger Zielparameter zwischen den Profilvarianten P10 und P90, getrennt nach Boden-arten-Hauptgruppen.	28
Abbildung 15:	Vergleich der Trockenstress-Verbreitung für die Profilvarianten P10, Med und P90.	30
Abbildung 16:	Mittlerer Bodenwassergehalt der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.	34
Abbildung 17:	Grundwasserneubildung (Summe 1979 - 1999)der Profilvarianten Med (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.	34
Abbildung 18:	Transpirationssumme der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.	35
Abbildung 19:	Mittlerer Trockenstress der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.	35
Abbildung 20:	Mittlere N-Ausnutzung der Profilvarianten Med 1979-1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.	36
Abbildung 21:	Mittlere N ₂ O-Ausgasung der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.	36

Abbildung 22: Mittlerer C-AOM-Gehalt der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse. 37

Abbildung 23: Mittlerer Corg-Gesamtgehalt der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse (ohne Gleye und Moore). 37

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Toleranzbereiche zur Ähnlichkeitsbestimmung von Bodenparameterwerten 3

Tabelle 2: Ähnlichkeitsindikatoren (Beispiele)..... 6

Tabelle 3: Mittlere Ähnlichkeit der Horizontparameter. 10

Tabelle 4: Beispiele für die Bandbreite der Zielparameterwerte C_p , C_s , r_{C_p} und $E_{r_{C_p}}$ 13

Tabelle 5: Verteilung der BÜK1000N-Ackerbodenprofile in Gruppen. 19

Tabelle 6: Aktueller Erfüllungsgrad des C-Speicherpotenzials im Ap-Horizont: Verteilung der BÜK200-Ackerleitprofile auf die Klassen zwischen 0 und 1. 22

Tabelle 7: Mittlere jährliche Zielparameterwerte aller Profilvarianten (n). 24

Tabelle 8: Mittlere Bandbreiten der Zielparameterwerte (n = Vergleichspaare P90 / P10)..... 27

Tabelle 9: Mittelwerte der Zielparameterwerte und Ergebnisbandbreiten für die Klimagebiete (KG) 33, 34 und 35. 29

Tabelle 10: Beispiele der für die in CANDY genutzten BÜK1000N-Ackerleitprofil-Daten (die gleichfarbig unterlegten Parameter werden gemeinsam simuliert und gehören zu derselben Profilvariante)..... 38

Tabelle 11: Mit den Wetterdaten von Bad Lauchstädt (1979 - 1999) erzielte Simulationsergebnisse, CANDY. Mit * gekennzeichnete Parameter weisen die Gesamtsummen des 21jährigen Simulationszeitraums aus, die Werte aller übrigen Parameter sind mittlere Jahreswerte. 39

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzung	Erläuterung
AET	Aktuelle Evapotranspiration
BÜK	Bodenübersichtskarte
C-AOM	Kohlenstoff der aktiven mikrobiellen Biomasse
GWB	Grundwasserneubildung
KA6	Bodenkundliche Kartieranleitung, 6te Auflage
PDM	Prozent-Differenz-Methode
PET	Potenzielle Evapotranspiration

TEIL A METHODE ZUR BESCHREIBUNG DER ÄHNLICHKEIT ZWISCHEN BODENPROFILIEN

1 Einleitung

Bodenprozessmodelle dienen u. a. der Vorhersage und Quantifizierung des Einflusses von Bewirtschaftungsmaßnahmen auf wichtige Bodenfunktionen. Als Standortmodelle benötigen sie numerische Eingangsdaten. Ziel war es, bundesweite Bodenfunktionskarten auf der Basis der BÜK200 (*BGR & SGD der Länder, 1997-2021*) zu generieren, deren Flächendatenbank klassierte Bodendaten enthält, und dazu Messwerte für die erforderlichen Bodeneingangsparameter zu nutzen. Denkbar ist auch die Situation, dass zusätzlich zu den in der Flächendatenbank der BÜK200 enthaltenen Bodenbasisdaten weitere, spezifische Bodendaten für geplante Simulationen erforderlich sind. In diesem Fall würden die Modellrechnungen mit allen Daten der realen Profile durchgeführt, für die diese zusätzlichen Parameter erhoben wurden, um anschließend die Modellergebnisse auf ähnliche BÜK200-Profile zu übertragen. Wir entwickelten eine entsprechende Methode: Die Ähnlichkeit zwischen Bodenprofilen wurde nach definierten Regeln bestimmt und quantifiziert. Auf dieser Basis wiesen wir den Karteneinheiten der BÜK200 ähnliche reale Bodenprofile zu. Anhand von Ähnlichkeitsindikatoren lassen sich die Ergebnisse sowohl räumlich bewerten – hier auf die Bodenregionen Deutschlands bezogen – als auch hinsichtlich bestimmter Bodenparameter auswerten. Die Beschreibung und Anwendung dieser Methode sind die Themen dieses Berichtes, dem Teil A des Gesamtberichtes.

2 Methoden

2.1 Datenbasis

Die BÜK200-Datenbank, Version 0.7, umfasst 1.035 Ackerleitprofile. Die Messwerte realer Bodenprofile stammen einerseits aus der Labor- und Profildatenbank der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (*BGR, 2019*), aus der 1.072 Bodenprofile genutzt wurden. Der Hauptteil dieser Daten umfasst die östlichen Bundesländer und daher die Bodenregionen 3, 4 (Jung- und Altmoränengebiete) und 6 (Löss- und Sandlösslandschaften). Ferner wurden die Daten von 2.234 Bodenprofilen der Bodenzustandserhebung Landwirtschaft genutzt (*BZE-LW, Jacobs et al., 2018*). Diese Daten enthalten Messwerte der Bodenbasisparameter bis zu einer Tiefe von 1 m und zusätzlich klassierte Daten bis zu einer Tiefe von 2 m, die unterstützend genutzt wurden. Es fehlen Informationen zum Ausgangsgestein, mit Hilfe der verfügbaren ungefähren Koordinaten und den Angaben zum Carbonatgehalt im Unterboden kann das Substrat jedoch geschätzt werden.

2.2 Zuordnung ähnlicher Bodenprofile

2.2.1 Definition und Messung von Ähnlichkeit

Die Ähnlichkeitsanalyse umfasste Bodenprofile jeweils gleichen Landnutzungstyps, gleichen Bodentyps und i. d. R. auch aus der gleichen Bodenregion. Außerdem wichtig war eine gleiche vertikale Abfolge der Bodenarten-Hauptgruppen im Profil (gleiche Substratklasse).

Bodenregion: Um das Ausgangsgestein und – in gewissem Ausmaß – auch das Klima zu berücksichtigen, sollte ein reales Bodenprofil, das mit einem BÜK200-Profil verglichen wird, aus derselben Bodenregion stammen. Diese Regel wandten wir jedoch nicht streng an, da aufgrund von Generalisierung und Aggregation die Grenzen der Bodenregionen auf kleinmaßstäbigen Karten und entsprechenden GIS-Produkten mit den realen Verhältnissen nicht exakt übereinstimmen können (Dehner et al., 2001). Vielmehr nutzten wir auch die Informationen zum Ausgangsgestein, falls vorhanden, und zum Unterboden-Carbonatgehalt und führten Vergleiche von Bodenprofilen auch aus benachbarten Bodenregionen durch. Das betrifft z.B. die Bodenprofile der Mittelgebirgsbodenregionen 7, 8 und 9.

Landnutzungstyp Ackerbau: Der Landnutzungstyp (Acker, Grünland, Forst) bestimmt Bodeneigenschaften wie Mächtigkeit, C_{org} -Gehalt und pH-Wert der Bodenhorizonte. Für die Bodenregion (BR) 1 (Küstenholozän) nutzten wir aufgrund der geringen Anzahl an realen Ackerprofilen auch Grünlandböden zum Ähnlichkeitsvergleich mit BÜK200-Ackerprofilen.

Bodentyp: Neben gleichen Bodentypen verglichen wir auch Bodenprofile unterschiedlicher Übergangssubtypen, z.B. LL-BB mit BB-LL, da in diesen Fällen die wesentlichen bodengenetischen Merkmale übereinstimmen, wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung.

Vertikale Abfolge der Bodenarten-Hauptgruppen und Steingehalt (Substratklasse): Besonders großen Einfluss auf die physikalischen und chemischen Bodeneigenschaften hat die inhärente Eigenschaft des Bodens, die Textur. Daher wurde die genannte Abfolge als zwingende Voraussetzung für den Vergleich zweier Bodenprofile festgelegt. Dies betrifft neben der Feinbodenart auch den Grobbodenanteil.

Die Ähnlichkeit der einzelnen Bodenhorizonte wurde durch den Vergleich ihrer Bodenparameterwerte entlang des Profils bis in 2 m Tiefe abwärts bestimmt. Die Analyse umfasst die in der BÜK200-Flächendatenbank vorgehaltenen Parameter (s. unten). Die Messwerte der realen Profile liegen optimalerweise im Wertebereich der dem BÜK200-Horizont entsprechenden KA5-Klasse (KA5, *Ad-hoc AG Boden* 2005). Die Grenzen dieser Klassen behandeln wir allerdings als unscharf, indem wir für alle relevanten Bodenparameter bestimmte Toleranzbereiche definieren, innerhalb derer eine Ähnlichkeit als noch gegeben angesehen wird. Diese Toleranzbereiche sind so genannte Wertepuffer, deren Größe hauptsächlich von der nach KA5 festgelegten Anzahl und der Spannweite der Werteklassen für einen Bodenparameter abhängt (Tabelle 1). Für die Feinbodenart, den Steingehalt und den Humusgehalt legten wir einen Toleranzbereich von 10% bezüglich der jeweiligen Minimum- und Maximumwerte einer KA5-Klasse fest. Zusätzlich zur Ähnlichkeitsbewertung der Humusverteilung im gesamten Bodenprofil erfolgte eine separate Bewertung für den Ap-Horizont, weil der Humusgehalt des Oberbodens für wichtige Bodenfunktionen von besonderer Bedeutung ist. Auf diese Weise ist eine stärkere Gewichtung des Oberboden-Humusgehaltes möglich.

Der Carbonatgehalt des Unterbodens ist ein wichtiger Indikator bezüglich des Ausgangsgesteins, zu welchem oft keine Informationen vorliegen (s. oben). Während nicht alle Bodenprozessmodelle den Carbonatgehalt als Eingangsparameter nutzen, dient er als wichtige Zusatzinformation, denn er beeinflusst z. B. stark den pH-Wert des Bodens. Daher nutzen wir den Carbonatgehalt als indirekten Parameter und betrachten die korrespondierenden Bodenhorizonte zweier Profile als ähnlich, wenn entweder dieselbe Werteklasse nach KA5 vorliegt oder der Gehaltsunterschied zumindest nicht größer ist, als es einer der beiden benachbarten Klassen entspricht. Den gleichen Toleranzbereich wenden wir auf den pH-Wert an,

einerseits wegen der großen Anzahl an Werteklassen, andererseits wegen seines zeitvariablen, dynamischen Charakters. Demgegenüber gibt es für die Trockenrohddichte (TRD) nur wenige Werteklassen, deren Wertespanne zudem gleich und auch recht eng ist. Daher besteht der Toleranzbereich nur daraus, dass der Minimalwert der nächst höheren Wertekasse einbezogen wird, während er nach KA5 ausgeschlossen wird. Wie Übergangssubtypen der Böden, so erlauben wir auch Übergangshorizonte, da ähnliche bodenbildende Prozesse vorliegen bzw. vorlagen.

Tabelle 1: Toleranzbereiche zur Ähnlichkeitsbestimmung von Bodenparameterwerten

Feinbodenart	Toleranzbereich von je 10% der Minima u. Maxima einer Klasse nach KA5, z.B. Bodenart: Schluff- u. Tongehalt
Steingehalt	
org. Substanz	
Carbonate	Toleranzbereich umfasst die beiden jeweiligen Nachbarklassen nach KA5
pH-Wert	
Trockenrohddichte	inkl. Minimalwert der nächst höheren Klasse: z. B. TRD-Stufe 2 = 1,2 - < 1,4 g cm ⁻³ : 1,4 ist enthalten
Horizontsymbol	„ähnlich“: Ap „=“ Ah, Übergangshorizonte, z. B. Al-Bv „=“ Bv-Al, alle C-Horizonte

2.2.2 Berechnung der Ähnlichkeit

Wir beschreiben die Quantifizierung der Ähnlichkeit zweier Bodenprofile wie folgt: Im ersten Schritt werden die unteren Tiefen aller Horizonte/Schichten beider Profile nach der Größe sortiert in eine gemeinsame Abfolge gebracht. Dies sind die Tiefen, in denen sich Bodeneigenschaften ändern und wo die Eigenschaften beider Profile divergieren oder konvergieren. Die resultierenden Profilabschnitte, in der Abbildung 1 durch die roten Linien getrennt, werden nun miteinander verglichen. Bei Gleichheit eines Parameters in dem entsprechenden Abschnitt beider Profile wird der Abschnitt mit „1“, bei Ungleichheit mit „0“ gekennzeichnet. Die Summe der cm-Mächtigkeiten aller mit „1“ gekennzeichneten Abschnitte wird durch 200 (cm) dividiert bzw. durch die gegebene Profiltiefe. Auf diese Weise lässt sich ein prozentualer Ähnlichkeitswert für jeden in die Ähnlichkeitsanalyse einbezogenen Bodenparameter ermitteln. Sehr oft sind die realen Bodenprofile nur bis zu einer bestimmten Tiefe dokumentiert, so dass ein vollständiger Vergleich mit einem 2 m tiefen BÜK200-Profil nicht möglich ist. In diesen Fällen gilt folgendes Vorgehen: Wenn Gleichheit eines Parameterwertes beider Profile in der untersten gemeinsamen Tiefe besteht und wenn im BÜK200-Profil von dort bis in 2 m Tiefe sich dieser Parameterwert nicht ändert, dann wird auch für das reale Vergleichsprofil diese Gleichheit bis in 2 m Tiefe angenommen. Abbildung A-2.2.2.2 veranschaulicht ein konkretes Berechnungsbeispiel.

Die Wertebereiche der höheren Steingehaltsklassen nach KA5 sind sehr weit. Daher bestimmen wir die Ähnlichkeit neben der oben beschriebenen Methode zusätzlich durch Berechnen der so genannten mittleren prozentualen Differenz (PD-Methode oder PDM) für Profilabschnitte, deren Steingehaltsstufe auch unter Berücksichtigung des 10%-Toleranzbereiches nicht mit der des Vergleichsprofils in der entsprechenden Tiefe übereinstimmt. Ein Beispiel: Ein BÜK-Profil-Abschnitt hat einen Steingehalt der Stufe 3 nach KA5 (10 - < 25 Vol.-%, mittlerer Wert = 17,5 Vol.-%). Das reale Vergleichsprofil hat in der gleichen Tiefe 5,5 Vol.-%

% Skelett. Daraus folgt: $17,5 - 5,5 = 12$ Vol.-% Differenz; und $100 - 12 =$ mittlere Übereinstimmung von 88% in diesem Profilabschnitt bezüglich "Skelett – kein Skelett" (vgl. Abbildung 2). Die resultierenden Prozentwerte der einzelnen Abschnitte werden durch 100 dividiert, so dass sich Ähnlichkeitswerte zwischen 0 und 1 ergeben.

Abbildung 1: Quantifizierung der Ähnlichkeit zweier Bodenprofile, schematische Darstellung.

BÜK200-Profil:											BZE-Profil:													
BF_ID	o-cm	u-cm	HORIZ	BOART	BA-Gr	Sk-Kl	Hum	Kalk	pH	Ld	BZE	o-cm	u-cm	Horiz	S_%	U_%	T_%	BA	BA-Gr	Skel_%	Hum	Kalk	pH	Ld
255	0	30	Ap	SI3	Is	2	h3	c0	s2	Ld2	22	0	10	Ap	60,2	28,8	11	SI3	Is	5	3,3	C0	6	1,40
255	30	40	Sw	SI2	Is	2	h1	c0	s3	Ld3	22	10	30	Ap	59,9	28,8	11,3	SI3	Is	7	3,8	C0	5,8	1,48
255	40	100	Sd	Ls3	II	3	h0	c0	s2	Ld4	22	30	50	Sw	62,2	27,2	10,6	SI3	Is	18	0,5	C0	5,9	1,69
255	100	200	Sd-ICv	Ls3	II	3	h0	c0	s2	Ld4	22	50	70	Sw	54,1	27,3	18,6	Ls4	II	21	0,3	C0	5,8	1,80
											22	70	100	Sd	56,9	27,7	15,4	SI4	sl	10	0,3		5,7	1,80

BÜK-P 255											BZE-P 22						
Tiefe (cm)	Abschn	cm	BA-HG	BA-G	BA	Sk-Kl	Sk-%	Corg	Carb	pH	Ld	HorSb					
10	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
30	2	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
40	3	10	1	1	0	0	0,88	1	1	1	1	1					
50	4	10	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0					
70	5	20	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0					
100	6	30	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1					
200	7	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		Prod1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
		Prod2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20					
		Prod3	10	10	0	0	9	10	10	10	10	10					
		Prod4	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0					
		Prod5	20	20	20	20	20	0	20	20	20	0					
		Prod6	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30					
		Prod7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
Ähnlichkeit (0 - 1):			0,95	0,95	0,90	0,95	0,99	0,70	1,00	1,00	0,95	0,85					

BA-HG Bodenarten-Hauptgruppe Sk-Kl Skelett-Klasse nach KA5/6
 BA-G Bodenarten-Gruppe Sk-% Skelett-Abweichungen <=20 Vol.-%
 BA Bodenart HorSb Horizontsymbol

Abbildung 2: Berechnungsbeispiel zur Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Bodenprofile.

2.2.3 Ähnlichkeitsindikatoren

Ähnlichkeitsindikatoren sollen den kombinierten Ähnlichkeitsgrad mehrerer Bodenparameter ausdrücken. Da in Abhängigkeit von der jeweiligen wissenschaftlichen Fragestellung die Bedeutung einzelner Bodeneigenschaften variieren kann, definieren wir beispielhaft verschiedene solcher Ähnlichkeitsindikatoren, und zwar als Grenzwert-Indikatoren: Zur Erfüllung dieser Indikatoren müssen mehrere Bodenparameter eines realen Bodenprofils jeweils einen bestimmten prozentualen Mindestwert an Übereinstimmung mit einem BÜK200-Profil aufweisen (Tabelle 2). Alle diese Indikatoren erfordern die Ähnlichkeit bezüglich der Parameter Bodenarten-Hauptgruppe, Steingehalt (PDM), Humusgehalt und Carbonatgehalt (oder alternativ dazu pH-Wert). Die Indikatoren I₁₁, I₁₂ und I₁₃ unterscheiden sich in der Genauigkeit hinsichtlich der Bodenart: für I₁₁ reicht die Übereinstimmung der Bodenarten-Hauptgruppe, bei I₁₂ muss auch die Bodenarten-Gruppe stimmen, bei I₁₃ schließlich die Bodenart selbst. Die Indikatoren I_{11.1}, I_{12.1} und I_{13.1} erfordern zusätzlich Ähnlichkeit hinsichtlich der TRD und des Oberboden-Humusgehaltes. Des Weiteren gibt es die Indikatoren mit der Kennung I_{2x.x}; diese berücksichtigen auch die Übereinstimmung der Horizontsymbole.

Feinbodenart und Steingehalt eines realen Bodens müssen eine Ähnlichkeit in mindestens 80% des Profils aufweisen; denn bei diesen Parametern handelt es sich um inhärente Bodeneigenschaften, die in hohem Maße alle Bodenfunktionen bestimmen. Humusgehalt, Carbonatgehalt, pH-Wert und TRD müssen nur auf

50% der Profillänge übereinstimmen: der Carbonatgehalt ist nur ein indirekter Parameter (s. oben), Humus, pH-Wert und TRD sind zeitvariabel und hängen stark von der Bodenbewirtschaftung ab. Auch für die Horizontsymbole ist eine Mindestübereinstimmung von nur 50% gefordert, weil das Horizontsymbol kein numerischer Parameter ist, mit dem ein Modell rechnet, und weil es auch nicht immer als Eingangsparameter in Modellen obligatorisch ist. Für den Oberboden-Humusgehalt muss die Ähnlichkeit mit dem BÜK200-Profil mindestens 66% erreichen. Dieser Grenzwert folgt aus dem Umstand, dass die meisten Ap-Horizonte der BÜK200-Datenbank 30 cm mächtig sind, in den Messwert-Sammlungen aber oft auch 20 cm und 25 cm mächtige Ap-Horizonte beschrieben sind. Im Falle von 20 cm entspräche das bei einem als ähnlich angesehenen C_{org}-Gehalt 66%, bezogen auf 30 cm des BÜK200-Ap-Horizontes.

Tabelle 2: Ähnlichkeitsindikatoren (Beispiele)

Indikator	Horizont- symbol	Humus, Profil	Carbo- natgeh. oder pH	Stein- gehalt (PDM)	Bodenarten-		Boden- art	TRD	Humus, Ap- Hori- zont	
					Haupt- gruppe	Gruppe				
Ähnlichkeit (%)										
I_11	I_21	50	50	50	80	80	-	-	-	-
I_12	I_22						80	-	-	-
I_13	I_23						80	80	-	-
I_11.1	I_21.1						-	-	50	66
I_12.1	I_22.1						80	-	50	66
I_13.1	I_23.1						80	80	50	66

PDM = nach der Prozent-Differenz-Methode, TRD = Trockenrohddichte

3 Ergebnisse

3.1 Ähnlichkeitsindikatorwerte

Von den insgesamt 3.306 verwendeten realen Bodenprofilen ordneten wir den Ackerleitprofilen der BÜK200 1.569 zu. So konnten wir 99% dieser Leitprofile mit Messwerten belegen. Die meisten realen Profile waren passend für die BÜK200-Profile der Bodenregionen **BR 3** und **4** (Moränenlandschaften) und **BR 6** (Löss- und Sandlösslandschaften). Für die **BR 4** konnten so 1.065, für **BR 3** sogar 1.683 Bewertungspaare gebildet werden (Abbildung 3). Die BÜK200-Profile der **BR 7-11** (Berg- und Hügelländer) wurden aufgrund einer geringeren Anzahl an Ackerprofilen und auch wegen häufiger Zuordnung von Realprofilen aus benachbarten BR (vgl. Kapitel 2.2.1) zusammengefasst. Abgesehen von **BR 13** (anthropogene Böden) mit einer nur geringen Anzahl an BÜK200-Profilen und einem Erfüllungsgrad der Ähnlichkeitsindikatoren I_11 und I_21 von 100% dieser Profile, sind es **BR 3** und **BR 4**, die den höchsten Erfüllungsgrad bei allen Indikatoren erreichen. Für alle anderen Bodenregionen ist der Indikator-Erfüllungsgrad deutlich niedriger. Ebenfalls recht hoch ist der Anteil der BÜK200-Profile, die mit passenden Realprofilen belegt werden konnten, in **BR 1** (Küstenholozän) und **BR 6**. Die Indikatoren I_11 und I_21 z. B. wurden für 70-74% bzw. 65-70% der BÜK200-Profile erreicht. Dieser Anteil fällt in **BR 2** (überregionale Flusslandschaften), **BR 5** (Deckenschotterplatten und Tertiärhügelländer im Alpenvorland) und **BR 7-11** bis auf 50-57% für Indikator I_11 und 42-

50% für I_21. Sehr niedrig sind die Werte für I_13.1 und I_23.1 mit 0-7%. Bei **BR 5** ist jedoch auch die mit 23 sehr geringe Anzahl an Bewertungspaaren zu berücksichtigen (vgl. Abbildung 3).

In Abbildung 3 nicht enthalten sind 12 BÜK-200-Moorböden und 20 -Auenböden aus verschiedenen Bodenregionen (außerhalb BR 2). Die Moorböden erreichen eine I_1x - I_2x-Indikatorerfüllung bis zu 45% und nur bis 18% bei den anspruchsvollen Indikatoren I_1x.x - I_2x.x. Die 20 Auenböden erreichen einen Erfüllungsgrad von 45% bei I_11 und I_21 und von 35% bei I_11.1 und I_21.1. Die Indikatoren für die Ähnlichkeit von Bodenarten-Gruppe und Bodenart (I_12, I_13, I_22 und I_23) werden nur zu 10-15% erfüllt; die Berücksichtigung von TRD und Humusgehalt des Ap-Horizontes resultiert hier in 0% Indikatorerfüllung (I_12.1, I_13.1, I_22.1 und I_23.1).

Die unterschiedlichen Erfüllungsgrade der Indikatoren I_1x(x) (ohne Berücksichtigung der Horizontsymbole) und der Indikatoren I_2x(x) (mit Berücksichtigung der Horizontsymbole) sind auf unterschiedliche Mächtigkeiten einiger Horizonte zurückzuführen und teilweise auch auf abweichende Bodenbildungseigenschaften in tieferen Profilschnitten. Beides ist in vielen Vergleichspaaren der **BR 2** gegeben (I_11 vs. I_21 und I_12 vs. I_22). Bei den abweichenden bodengenetischen Merkmalen handelt es sich z.B. um hydromorphe Merkmale im Realprofil, die im „ähnlichen“ BÜK200-Profil fehlen. Größere Unterschiede im Erfüllungsgrad der Indikatoren für BR 1 (I_12 vs. I_22, I_13 vs. I_23) sind durch die niedrige Zahl der Vergleichspaare bedingt.

Abbildung 3: Anteile der BÜK200-Profile, die mit Daten realer Bodenprofile belegt sind, welche die Ähnlichkeitsindikatoren erfüllen.

Für alle Ähnlichkeitsindikatoren gilt, dass der flächenbezogene Erfüllungsgrad um 8-10% höher ist als der auf die Anzahl der betroffenen BÜK200-Profile bezogene Erfüllungsgrad (Abbildung 4). Das liegt daran,

dass vielen Profilen größere Polygone und/oder mehrere Polygone zugeordnet sind. Der größte Indikator I_11 ist für 75% des bundesweiten Ackerlandes erfüllt, während die Anzahl der betroffenen BÜK200-Profile nur 67% erreicht. Die Karten der Abbildung 5 zeigen die räumliche Verteilung der BÜK200-Ackerleitprofile mit Indikator-Erfüllung. Je anspruchsvoller ein Ähnlichkeitsindikator ist, desto stärker ist seine Erfüllung durch reale Profile auf die Gebiete mit überwiegend einfach aufgebauten Bodenprofilen konzentriert (BR 3, 4 und teilweise BR 6).

Abbildung 4: Vergleich des Erfüllungsgrades (%) aller Indikatoren für die Ackerleitböden der BÜK200 bundesweit: Fläche (blaue Säulen) und Bodenprofile (grüne Säulen).

Abbildung 5: Ackerland der BÜK200, das mit Daten realer Profile versehen wurde, welche die verschiedenen Ähnlichkeitsindikatoren ganz oder teilweise erfüllen.

3.2 Ähnlichkeit einzelner Bodenparameterwerte

Um herauszufinden, welche Parameter hauptsächlich für das Verfehlen des Basis-Ähnlichkeitsindikators I₁₁ verantwortlich sind, wurden die Bewertungspaare (jeweils BÜK200-Profil und seine 1 - n zählenden zugeordneten Realprofile) jeder Bodenregion bzw. Bodenregionsgruppe analysiert. Dabei wurden die Paare der Gruppe BR 7-11 in die Gruppe mit einer Profiltiefe < 2 m (752 Paare) und die Gruppe mit einer Profiltiefe ≥ 2 m (387 Paare) unterteilt (Tabelle 3). Die mittlere Ähnlichkeit (Median) bezüglich der Bodenarten-Hauptgruppe erreicht bei allen BR mindestens 95%, in den meisten Fällen sogar mehr. Die niedrigsten Werte wurden für die flachgründigen Böden der BR-Gruppe 7-11, für BR 2, die Auenböden außerhalb von BR 2 und die Moorböden errechnet.

Tabelle 3: Mittlere Ähnlichkeit der Horizontparameter.

Bodenprofil-Gruppen	Bodenarten-Hauptgruppe	Steingehalt (KA5-Klasse)	Steingehalt (PDM)	Humus (Profil)	Carbonate	pH
	Ähnlichkeit (%)					
BR 1	100	100	100	63	75	60
BR 2	95	40	93	75	100	69
BR 3	100	35	95	79	100	80
BR 4	100	58	98	75	100	91
BR 5	100	66	92	68	100	75
BR 6	100	83	99	73	99	81
BR 7-11, 2 m	100	40	95	75	100	75
BR 7-11, < 2 m	96	30	83	45	100	70
BR 13	100	73	98	65	100	100
Moorböden (alle BR)	95	100	100	80	35	30
Auenböden ohne BR 2	98	18	85	75	100	40

BR = Bodenregion, PDM = Prozent-Differenz-Methode (vgl. Kapitel 2.2.1)

Die Ähnlichkeit des Steingehaltes (PDM) ist mit einem Median von 83% bzw. 85% für die flachgründigen Böden der BR-Gruppe 7-11 und die Auenböden außerhalb BR 2 recht niedrig. Auch in BR 2 (93%) und BR 5 (92%) verfehlen einige Vergleichspaare den Indikator I₁₁. Die Steingehaltsähnlichkeit bezüglich der KA5-Klassen ist meist geringer als jene nach der PDM. In vielen Fällen, besonders in den Moränenlandschaften (BR 3 und BR 4), betreffen die Unterschiede nur die niedrigen Steingehaltsklassen 1 und 2 (0 - < 2% bzw. 2 - < 10%). Nur für die BR 1 (Küstenholozän) und die Moorböden konnte aufgrund der bodengenetisch bedingt sehr niedrigen Steingehalte eine mittlere Übereinstimmung von 100% erreicht werden.

Während die durchschnittliche Ähnlichkeit bezüglich des Carbonatgehaltes überwiegend sehr hoch ist, ist die des pH-Wertes meist niedriger. Weil der Indikator I₁₁ bei Übereinstimmung des Carbonatgehaltes ODER des pH-Wertes erfüllt ist, sind es nur die Böden der BR 1 sowie die Moorböden, die diesen Indikator bei einer mittleren Übereinstimmung von 75% bzw. nur 35% zu einem größeren Anteil nicht erreichen. Mit Ausnahme der Moorböden werden beim Humusgehalt immer die niedrigsten mittleren Ähnlichkeitswerte ermittelt (abgesehen vom Steingehalt nach der KA5-Klasse). Besonders niedrig (45%) ist die Übereinstimmung bei den flachgründigen Böden BR-Gruppe 7-11. Das liegt an den häufigen Fällen, in denen

ein höherer Humusgehalt des realen Bodens in eine größere Tiefe reicht als in dem BÜK- 200-Profil, dem es zugeordnet ist. Im Gegensatz dazu erreichen die tiefgründigen Böden der BR-Gruppe 7-11 eine mittlere Ähnlichkeit von 75%, die den Werten der meisten übrigen Bodenprofil-Gruppen in etwa entspricht.

4 Diskussion

Die im Rahmen dieser Studie aufgestellten Regeln zur Bestimmung der Ähnlichkeit von Bodenprofilen sind in Abhängigkeit von der jeweiligen wissenschaftlichen Fragestellung und auch des ggf. genutzten Bodenprozessmodells zu erweitern bzw. zu variieren. So könnten zusätzlich z. B. Standortparameter wie Hangneigung, Exposition und Grundwassertiefe gefordert sein. Auch die hier eingeführten Toleranzbereiche wie z. B. der Wertepuffer von 10% bezogen auf die Minimum- und Maximumwerte einer Klasse nach KA5 für Bodenart, Stein- und Humusgehalt, sind Vorschläge und ebenfalls abhängig von Fragestellung und genutztem Modell. Das gilt ebenso für die prozentuale Mindest-Übereinstimmung, die für die einzelnen Ähnlichkeitsindikatoren festgelegt wurde.

Wir betrachten die Indikatoren I_11 und I_21 als minimal zu erfüllende, um eine ungefähre Vergleichbarkeit der Bodeneigenschaften und Bodenfunktionen voraussetzen zu können. Dies mag für Fragestellungen z. B. zur Bodenfauna genügen. Für alle Fragen zu physikalischen und chemischen Bodenprozessen hingegen sind genaue Angaben zu den Bodenbasisparametern erforderlich. In der vorliegenden Studie konnten jedoch nur für rund drei Viertel der Ackerleitprofile die Mindest-Indikatoren und für einen noch sehr viel geringeren Anteil die anspruchsvolleren Indikatoren erfüllt werden. Für die geplanten BODIUM-Simulationen verwendeten wir diese Methode auch nicht: Ursprünglich war vorausgesetzt worden, dass für BODIUM neben den in der Flächendatenbank der BÜK200 enthaltenen Bodenbasisdaten viele weitere bodenbezogene Benutzereingaben erforderlich sind. Mit der Entscheidung, viele für BODIUM benötigte Bodeneigenschaften aus anderen Eigenschaften, insbesondere der Bodenart, abzuleiten, erübrigte sich der oben beschriebene Ansatz in dieser Hinsicht. Die Methode verspricht bei Anwendung allein auf Fragestellungen zum Oberboden wesentlich bessere Ergebnisse, da nur die oberen 30 cm betrachtet werden. Ein solches Beispiel beschreibt das folgende Kapitel.

5 Anwendungsbeispiel C-Sequestrierung in Ackeroberböden

Mit dem Ziel, bundesweite Karten zum Kohlenstoff-Speicherpotenzial und seinem Erfüllungsgrad zu erstellen, wurde die oben beschriebene Methode zur Bestimmung der Ähnlichkeit zwischen Bodenprofilen auf die Ap-Horizonte der BÜK200-Ackerleitprofile angewendet, und zwar auf die spezifisch erforderlichen Bodenparameter. Die den BÜK200-Profilen zugeordneten Ap-Horizonte realer Profile dienen als Quelle für die Werte zusätzlich zu den in der BÜK200-Flächendatenbank enthaltenen Bodenbasisdaten benötigter Bodenparameter.

5.1 Berechnung der C-Parameter

Zur Berechnung des C_{org} -Speicherpotenzials und der C_{org} -Vorräte werden der mineralische Feinanteil des Bodens ($< 20 \mu\text{m}$), der Steingehalt, die C_{org} -Konzentration und die Trockenrohddichte gebraucht. Bei dem

Feinanteil handelt es sich also um solch einen notwendigen zusätzlichen Parameter im oben genannten Sinne. Die Formeln nach Six et al. (2002) lauten wie folgt:

$$C_p = (4,38 + 0,26 T) \rho_b d (1 - V_s)$$

$$C_s = SOC \rho_b d (1 - V_s) \quad \text{[Formel 1]}$$

mit $C_p = C_{org}$ -Speicherpotenzial des Oberbodens (kg m^{-2}), $C_s = C_{org}$ -Vorrat ($\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}$), $T =$ mineralische Partikel $< 20 \mu\text{m}$ (M-%), $\rho_b =$ Trockenrohddichte (g cm^{-3}), $d =$ Mächtigkeit der betrachteten Bodenschicht (dm), $V_s =$ Steingehalt (Vol.-%).

Unter Anwendung von Formel 1 ist das relative C-Speicherpotenzial allein von der Textur des Feinbodens und vom Steingehalt abhängig und wird mit $rC_p = (4,38 + 0,26 T) * 30,38^{-1} * (1 - V_s)$ berechnet (Vogel et al. 2019). Zur Ermittlung des aktuellen Erfüllungsgrades E_{rC_p} werden 80% von C_s , die bei Ackerböden des gemäßigten Klimas etwa dem stabilen Anteil am gesamten C_{org} -Vorrat entsprechen (Chen et al., 2019), ins Verhältnis zu C_p gesetzt. Die Parameter rC_p und E_{rC_p} haben Werte zwischen 0 und 1. Dabei ist zu beachten, dass sich die C_s -Werte aus den Humus- bzw. C_{org} -Messwerten realer Bodenprofile errechnen, die einem BÜK-Profil entsprechend der Humusgehaltsstufe zugeordnet wurden, die zur Zeit der BÜK-Erstellung für dieses Profil bestimmt worden war. Eine tatsächliche Aktualität kann daher nicht vorliegen.

Aus 1.034 Ackerleitprofil-Ap-Horizonten der BÜK200, Version 0.7, wurden mittels der Daten aus der LPBoden-DB der BGR und der BZW LW-Daten insgesamt 10.568 Bewertungspaare gebildet, wobei die Ähnlichkeit der vier oben genannten Parameter bewertet wurde. Die Bewertungspaare wurden hier unabhängig von Bodentyp und Bodenregion gebildet. Als Ähnlichkeitsindikatoren wurden die Stufen 1 - 4 eingeführt, entsprechend der Anzahl der bezüglich der Ähnlichkeit zu bewertenden Parameter. Aus den Ähnlichkeitswerten der höchsten erreichten Ähnlichkeitsstufe eines jeden BÜK200-Oberbodens wurde nun der Median für die Zielparameter C_p , C_s , rC_p und E_{rC_p} ermittelt.

5.2 Ergebnisse zu C-Speicherpotenzial und seinem Erfüllungsgrad

Da die verwendete Methode und damit diese Karten nur für den Ap-Horizont, also den Oberboden, gelten, konnte eine fast vollständige Belegung der BÜK200-Ackerleitprofile erzielt werden. Ausreichende Ähnlichkeit hinsichtlich aller vier o. g. Parameter wurde für 96% der 1.034 mineralischen BÜK200-Ackerleitprofil-Oberböden erreicht (Stufe 4, Abbildung 6). In ca. 3% der Fälle waren dies nur drei Parameter, wobei unterschiedliche Parameter als unähnlich einzustufen sind. In 0,5% der Fälle wurde nur für zwei Parameter ausreichende Ähnlichkeit erzielt (Erz- u. Fichtelgebirge, Bayerischer Wald) und in 0,1% sogar nur für einen Parameter (Oberpfälzer Wald). In den Fällen der Stufen 1 und 2 handelt es sich meist um flachgründige Böden mit hohen Stein- und oft auch hohen Humusgehalten im Ap-Horizont, für die es keine Entsprechung in der genutzten Datenbasis gab. Für Stufe 3 treffen diese Ursachen für fehlende Ähnlichkeit insbesondere für das Erzgebirge sowie die Pararendzinen aus Mergelstein im Bereich des Thüringer Beckens zu. Diesen Profilen waren auch nur einzelne Oberböden der Messwert-Datenbasis zuzuordnen. Der Anteil der BÜK200-Profile, die mit nur 1 - 2 ähnlichen realen Oberböden belegt werden konnten, beträgt 7% (Abbildung 7). Mit 62% ist der Anteil der BÜK200-Oberböden, denen 3 - 6 reale Ap-Horizonte zuzuordnen waren, besonders groß; die Anteile mit 7 - 10 und mit 11 - 14 realen Ap-Horizonten erreichen zusammen 26%.

Etwa 5% der BÜK200-Oberböden erhielten mehr als 14 Zuordnungen. Besonders viele Übereinstimmungen gibt es großflächig in den Alt- und Jungmoränengebieten (BR 3, 4) sowie in den Lössgebieten (BR 6).

Je mehr Bodendaten pro BÜK200-Profil in Simulationsrechnungen eingehen, desto belastbarer ist das Ergebnis, das in Abhängigkeit von der Wertespanne der jeweiligen Klasse eines Bodenparameters stark variieren kann. Dies betrifft sowohl die großen Wertebereiche für die Schluff- und Tongehalte vieler Bodenarten nach KA5 als auch die Klassen für Stein- und Humusgehalt. Die mögliche Streuung der Ergebniswerte wird am Beispiel eines Ap-Horizontes der Bodenart Ut4 mit einem Steingehalt der Stufe 1 deutlich: Die Werte für r_{C_p} reichen von 0,37 bis 0,58. Die unterschiedlich hohen Humusgehalte innerhalb der Klasse h3 führen zu C_s -Werten zwischen 49 und 90 kg C_{org} m^{-2} . Daraus resultiert eine Variationsbreite der Werte für den Erfüllungsgrad des relativen C-Speichervermögens (E_{rC_p}) von 0,71 bis < 1,00 (Tabelle 4, BÜK-Profil 2).

Tabelle 4: Beispiele für die Bandbreite der Zielparameterwerte C_p , C_s , r_{C_p} und E_{rC_p} .

BÜK-Profil	Real-Profil	Bewertungsstufe	C_p	C_s	r_{C_p}	E_{rC_p}	C_p	C_s	r_{C_p}	E_{rC_p}
1	A	4	40,2	53,7	0,34	1,07	40,2	53,7	0,34	0,99
1	B	4	45,9	54,0	0,36	0,94				
1	C	4	38,4	47,4	0,32	0,99				
1	D	3	43,4	48,5	0,35	0,89				
1	E	2	64,1	70,7	0,49	0,88				
1	F	2	57,6	80,3	0,44	1,11				

BÜK-Profil	Real-Profil	Bewertungsstufe	C_p	C_s	r_{C_p}	E_{rC_p}	C_p	C_s	r_{C_p}	E_{rC_p}
2	A	4	69,2	70,9	0,55	0,82	68,8	69,6	0,56	0,83
2	B	4	44,1	48,7	0,37	0,88				
2	C	4	68,4	68,3	0,56	0,80				
2	D	4	70,0	81,4	0,57	0,93				
2	E	4	60,9	90,3	0,53	1,19				
2	F	4	71,1	73,6	0,58	0,83				
2	G	4	58,1	60,4	0,45	0,83				
2	H	4	70,2	62,7	0,57	0,71				
2	I	3	58,6	75,4	0,58	1,03				
2	J	2	50,2	78,3	0,42	1,25				

Abbildung 8 verdeutlicht das sehr geringe relative C-Speicherpotenzial von Sandböden, die in Norddeutschland besonders weit verbreitet sind. Die Lössgebiete weisen ein mittleres relatives Potenzial auf. Werte > 0,6 - 0,8 treten bei schluffig-tonigen und tonigen Böden mit geringem Skelettanteil auf. Dazu gehören Lösslehmgebiete wie der Kraichgau, Pelosole, viele Auenböden sowie Rendzinen und Pararendzinen, z. B. jene im Bereich des Thüringer Beckens. Nur ein Rigosol im Weser-Ästuar erreicht mit 0,83 einen Wert > 0,8. Abbildung 9 zeigt den Erfüllungsgrad, berechnet nach Formel 1. Der Anteil der Ackerböden mit einem Erfüllungsgrad < 1 beträgt 66%. Nach der hier durchgeführten Berechnungsmethode könnten in

diesen Gebieten humusmehrende Maßnahmen ggf. eine höhere Potenzialausnutzung bewirken. Werte von 0,50 - < 0,75 finden sich insbesondere in den Lössgebieten, mit Ausnahme der Tschernoeme, die meist Werte von 0,75 - < 1 aufweisen. Die Schluff- bzw. Lössböden können aufgrund ihrer Erosionsanfälligkeit und entsprechenden Bodenverlusten ihr C-Speicherpotenzial oft nicht ausschöpfen. Mit Anteilen von 35% bzw. 29% sind die Werteklassen 0,75 - < 1 und 0,50 - < 0,75 etwa gleich groß. Knapp 2% der BÜK200-Oberböden haben Werte < 50%; es sind hauptsächlich tonige Böden, aber auch Lössböden.

Abbildung 6: Karte der höchsten erreichten Ähnlichkeitsstufe pro BÜK200-Ackerleitprofil (4 = alle vier Parameter passend).

Abbildung 7: Anzahl der realen Oberböden mit der jeweils besten erzielten Ähnlichkeitsstufe pro BÜK200-Ackerleitprofil.

Abbildung 8: rC_p = relatives C-Speicherpotenzial des Oberbodens von Ackerstandorten.

Abbildung 9: E_rC_p = aktueller Erfüllungsgrad des relativen Potenzials zur C-Sequestrierung.

Für 34% der BÜK-Oberböden wurden Werte ≥ 1 ermittelt. Dies sind insbesondere die Sandböden, die unter Ackernutzung, z. B. durch organische Düngung, gut mit Humus versorgt sind, so dass ihr geringes C-Speicherpotenzial teilweise weit überschritten wird. Zu dieser Gruppe gehören aber auch die so genannten schwarz-humosen Sande, die bis in jüngere Zeit unter Heide oder Moorwald lagen und deren Humus aufgrund seines weiten C/N-Verhältnisses zu einem großen Anteil sehr stabil ist (Drexler et al., 2020). Auch für hydromorphe Böden wurden Werte ≥ 1 ermittelt, außerdem für einige terrestrische Böden, die in der BÜK200-Datenbank mit hohem Steingehalt und Humuswerten von h3 - h5 gekennzeichnet sind.

TEIL B DER ANSATZ DER HYBRIDEN DATENNUTZUNG

1 Einleitung

Aus den in Teil A, Kapitel 4 beschriebenen Gründen erfolgte die Entwicklung einer weiteren Methode zur Nutzung von Messwerten realer Bodenprofile für kleinmaßstäbige Bodenkarten, deren Flächendatenbanken nur klassierte Parameterwerte enthalten. Ziel ist es, durch Modell-Simulationen robuste Ergebnisse in Form von Ergebniskorridoren zu erhalten. Als Modell-Eingangsparemeter sollen anstelle von Einzelwerten Wertebereiche bzw. deren Eckpunkte verwendet werden und so für alle Bodenprofile eines Kartenwerkes ausreichend Werte verfügbar sein. Diese neue Methode wird im Folgenden beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse zweier Anwendungsfälle vorgestellt. Zuerst werden C_{org} -Speicherpotenzial und sein aktueller Erfüllungsgrad des Ackeroberbodens für die BÜK200-Profile nach der neuen Methode ermittelt und die Ergebnisse mit jenen der ursprünglichen Ähnlichkeitsmethode verglichen. Des Weiteren werden anhand der Bodenbasisdaten der BÜK 1000N, Version 2.3.1, (Richter et al., 2007) Simulationen mit dem bodenkundlichen Prozessmodell CANDY des UFZ (Franko, 2023) durchgeführt und hinsichtlich der Indikatoren wichtiger Bodenfunktionen ausgewertet.

2 Methoden

2.1 Hybride Datennutzung

Der hier als hybrid bezeichnete Ansatz der Datennutzung kennzeichnet die kombinierte Verwendung klassierter Bodendaten der Flächendatenbanken von Bodenübersichtskarten einerseits und von Messwerten realer Bodenprofile andererseits. So wurden für die BÜK200/1000-Profile die Parameter Profiltiefe und Horizontmächtigkeiten beibehalten. Aus den Messwerten (rd. 28.500 Körnungsproben) der LPBoden-Datenbank der BGR (vgl. Teil A, Kapitel 2) wurden für alle 31 Feinbodenarten der KA5/KA6 der Median sowie das 10. und das 90. Perzentil der Schluff- und Tongehalte ermittelt, die zusammen die Bandbreite der Modelleingangsparemeter bezüglich dieses Bodenparameters definieren (Abbildung 10). Zusätzlich wurden auch Minimum, Maximum sowie 25. und 75. Perzentil errechnet und dokumentiert. Zum Vergleich wurde die gleiche Analyse für die Daten der und der BZE-LW durchgeführt, die für die meisten Bodenarten deutlich weniger Datensätze enthält als die LPBoden-Datenbank der BGR. Trotzdem ist die Übereinstimmung der Verteilungsmaßzahlen beider Datenkollektive sehr hoch. Für acht Bodenarten wurden aufgrund geringer Probenzahl die Messwerte beider Datenkollektive gemeinsam ausgewertet.

Da Median, 10. und 90. Perzentil des Ton- und des Schluffgehaltes getrennt berechnet wurden, war anschließend zu prüfen, ob die jeweilige Kombination beider Werte auch tatsächlich im Datenkollektiv auftritt. Für die Zuordnung zu den Bodenhorizonten der BÜK200/1000N-Ackerprofile entsprechend der für sie angegebenen Bodenart wurde dann jener reale Bodenhorizont ausgewählt, der dieser idealen Ton-/Schluff-Kombination am nächsten kam. Dabei hatten die Verteilungsmaßzahlen des Tongehaltes dann Priorität gegenüber dem Schluffgehalt, wenn Ton- und Schluffgehalt bei ihrem jeweiligen Maximum oder beim 90. Perzentil zusammen mehr als 100% ergeben würden. Dies gilt für die Bodenarten Tt, Tu2, Tu3,

Tu4 und Ut4. Für die Bandbreite des Steingehaltes eines jeden Bodenhorizontes wurde der minimale, der mittlere und der maximale Vol.-%-Wert der in der Flächendatenbank angegebenen Steingehaltsstufe definiert. Alle BÜK200/BÜK1000N-Ackerprofile wurden nun in drei Texturvarianten angelegt, indem eine Variante für alle Horizonte die unteren Ton- und Schluffgehalte, also die Werte des 10. Perzentils ihrer Feinbodenart, erhielt und zusätzlich den maximalen Steingehalt ihrer Steingehaltsstufe. Die mittlere Profilvariante erhielt für alle Horizonte die Medianwerte ihrer Ton- und Schluffgehalte und den mittleren Steingehalt ihrer Steingehaltsstufe. Analog erhielt die dritte Profilvariante die oberen Ton- und Schluffgehalte, also die Werte des 90. Perzentils ihrer Feinbodenart und dazu die minimalen Steingehalte ihrer Steingehaltsstufe. Für alle drei Profilvarianten wurden die Zielparameter errechnet, die auf diese Weise den Ergebniskorridor bilden.

Abbildung 10: Verteilung der Bodenarten innerhalb der Proben aus der LPBoden-Datenbank der BGR (links); Beispiele für 10. Perzentil (rot), Median (grün) und 90. Perzentil (blau) der Ton-/Schluffanteile in der jeweiligen Bodenart (rechts).

Auch für die Neuberechnung von C-Speicherungspotenzial und Potenzialerfüllungsgrad der Ap-Horizonte wird der Texturkennwert FPA ($< 20 \mu\text{m}$) gebraucht. Für jede Bodenart erfolgte daher die Ermittlung von Median, Minimum, Maximum sowie des 25. und 75. Perzentils des FPA aus den Ackeroberbodendaten der BZE-LW. Zur Berechnung der Ergebniskorridore wurden in dieser Beispielanwendung der Median sowie Minimum und Maximum verwendet.

Für die Parameter Humusgehalt und Trockenrohdichte (TRD) wurden keine Bandbreiten verwendet, da es sich um nicht inhärente, sondern um zeitvariable Bodeneigenschaften handelt, die stark von der Bodenbewirtschaftung abhängig sind. Die Ermittlung mittlerer Humusgehalte für die Ap-Horizonte der BÜK-Profile erfolgte für jede Humusgehaltsstufe der KA5/KA6 jeweils für alle Kombinationen aus Bodenarten-Hauptgruppe und Bodentyp auf der Basis der BZE-LW-Daten, da diese einheitlich vorlagen. Für fehlende

Kombinationen sowie für Humusgehalte des Unterbodens wurden mittlere Werte der entsprechenden KA5-Klasse gewählt; das Gleiche gilt für die TRD.

2.2 Modellsimulationen mit CANDY

Die CANDY-Simulationen wurden mit der Version 22.7.9.14 durchgeführt (Franko, 2023). Alle Modellparameter, Nutzer-Eingabedaten und Simulationsergebnisse werden in einer PostgreSQL-Serverdatenbank gehalten, die nach dem Verbinden von CANDY mit Postgres zunächst erstellt werden muss. Mittels SQL-Abfragen können die Simulationsergebnisse ausgelesen werden. Zur Berechnung bodenhydrologischer Parameter stellt CANDY verschiedene Pedotransferfunktionen zur Auswahl. Hier wurde die Option Vereecken/van Genuchten als empfohlener Standard gewählt.

2.2.1 Die Ackerböden der BÜK 1000N

Die Ackerbodenprofile der BÜK 1000N, Version 2.31, gehören den drei Europäischen Klimagebieten 33 (gemäßigt subozeanisch), 34 (gemäßigt subozeanisch bis subkontinental) und 35 (gemäßigt subkontinental, Abbildung 11) an. So ergeben sich aus den ursprünglich 78 Bodenprofilen der BÜK 1000 insgesamt 129. Im nordwestdeutschen Klimagebiet (KG) 33 sind es 38 Ackerprofile, die sich in 24 tiefgründige terrestrische, sechs flachgründige terrestrische und acht Grundwasserböden aufteilen. Die tiefgründigen terrestrischen Böden teilen sich in 11 Profile der Bodenarten Sand (s) und Sand über Lehm (s/l) (Gruppe 1a in Tabelle 5), fünf Schluffprofile (Gruppe 1b) mit den Bodenartenfolgen u, u/l und u/t/u sowie sechs Lehmprofile (Gruppe 1c) der vertikalen Bodenartenfolgen l, l/s, l/s/l und l/u. Schließlich gibt es die Tonprofile (Gruppe 1d), die mit nur zwei Profilen vertreten sind und die Bodenartenfolgen u/t und l/t aufweisen. Bei den Sandböden handelt es sich um Braunerden, Podsole, Fahl- und Parabraunerden, einen Pseudogley und einen Regosol. Zu den von Lehm dominierten Profilen zählen die Bodenpyen Braunerde, Parabraunerde, Pseudogley, Schwarzerde und Vega. Die von Schluff dominierten Böden sind Parabraunerden und Schwarzerden. Die beiden hauptsächlich tonigen Böden sind ein Parabraunerde-Pseudogley und ein Pelosol. Die flachgründigen terrestrischen Böden (Gruppe 2a in der Tabelle 5) sind im KG 33 überwiegend lehmig und gehören zum Bodentyp Braunerde. Des Weiteren ist eine Parabraunerde und eine Rendzina vertreten. Die semiterrestrischen Böden (Gleye und Marschen, Gruppe 2b) werden nicht weiter behandelt, da sie mit CANDY nicht gut simuliert werden können. Auch die insgesamt 4 Moor-Ackerböden der BÜK 1000N bleiben unberücksichtigt.

Das Klimagebiet 34 deckt die mittelwestlichen und südlichen Teile Deutschlands ab. Dazu gehören 43 BÜK1000N-Ackerbodenprofile. Die 25 Profile der Gruppe 1 enthalten mehr Schluffböden (Gruppe 1b) und weniger Sandböden (Gruppe 1a) als im KG 33. Auch ist die Gruppe 2a mit 15 flachgründigen terrestrischen Böden stärker vertreten. Eine ähnliche Verteilung der Profile in die verschiedenen Gruppen liegt für das KG 35 vor, zu dem der überwiegende Teil Ostdeutschlands gehört. Diese unterschiedlichen Verteilungen reflektieren die regionalen Unterschiede der Bodenverhältnisse, die durch die überwiegend aus Lockersedimenten bestehenden Ausgangssubstrate in KG 33 und dem hohen Anteil an Mittelgebirgen im KG 34 sowie im südlichen Teil des KG 35 geprägt sind.

Tabelle 5: Verteilung der BÜK1000N-Ackerbodenprofile in Gruppen.

Klimagebiet	Anzahl der Profile in Gruppe					
	1a	1b	1c	1d	2a	2b
33	11	5	6	2	6	8
34	4	13	4	4	15	3
35	7	12	4	2	12	7

- 1a: tiefgründige terrestr. Böden, von Sand dominiert
- 1b: tiefgründige terrestr. Böden, von Schluff dominiert
- 1c: tiefgründige terrestr. Böden, von Lehm dominiert
- 1d: tiefgründige terrestr. Böden, von Ton dominiert
- 2a: flachgründige terrestrische Böden
- 2b: semiterrestrische Böden (Gleye, Marschen)

Abbildung 11: Ausdehnung der Europäischen Klimagebiete in Deutschland (Düwel et al., 2007).

Alle Bodenprofile wurden in den in Kapitel 2.1 beschriebenen drei Texturvarianten 10. Perzentil des Ton-/Schluffgehaltes mit maximalem Steingehalt (Profilvariante P10), mittlerer Ton-/Schluffgehalt und mittlerer Steingehalt (Profilvariante Med) sowie 90. Perzentil des Ton-/Schluffgehaltes mit minimalem Steingehalt (Profilvariante P90) in das CANDY-Modell eingegeben. Des Weiteren erfolgte die Eingabe der Werte für C_{org} und TRD sowie die Horizontmächtigkeiten. Die CANDY-Simulationen wurden für die tiefgründigen und die flachgründigen terrestrischen Ackerprofile durchgeführt.

2.2.2 Klima- und Bewirtschaftungsdaten

CANDY benötigt die Tageswerte folgender klimatischer Kenngrößen: Niederschlagsmenge, mittlere Lufttemperatur und Sonnenscheindauer. Es wurde ein Simulationszeitraum von 21 Jahren festgelegt, und zwar der weiter zurückliegende Zeitraum 1979-1999, um den Trend der in jüngerer Zeit verstärkt auftretenden Anzeichen des Klimawandels auszuschließen. Für jedes der Klimagebiete (KG) wurde beispielhaft eine DWD-Wetterstation ausgewählt; für KG 33 war es Soltau mit einem mittleren Jahresniederschlag (N) von 808 mm und einer Jahresmitteltemperatur (T) von 8,7 °C. Für KG 34 wurde Nürnberg (N: 645 mm, T: 9,2 °C) und für KG 35 Bad Lauchstädt (N: 474 mm, T: 9,5 °C) bestimmt. Ausschlaggebend für die Stationswahl war u. a. die Vollständigkeit der Messdaten. Zu den Wetterstationen ist in CANDY die geographische Breite anzugeben. Zusätzlich erfolgten Simulationen für alle Bodenprofile einheitlich mit den Wetterdaten von Bad Lauchstädt, um den Einfluss der Bodenparameter auf die Simulationsergebnisse separat zu bewerten.

Das Bewirtschaftungsszenario bestand aus der Fruchtfolge Sommergerste-Silomais-Kartoffel-Winterweizen bei regelmäßigem Pflugeinsatz und rein mineralischer Düngung. Die Ernterückstände wurden regelmäßig abgefahren und es gab keine Zwischenfrüchte. Eingeschaltet wurde für den Zeitraum 1990-1993 ein Grasbestand, der von Kühen beweidet wurde. Die erwarteten Erträge der Feldfrüchte müssen ins Modell eingegeben werden. Für alle Böden wurde pro Feldfrucht der jeweils gleiche geschätzte Ertrag eingegeben, der sich an mittleren Erfahrungswerten aus der landwirtschaftlichen Praxis orientierte.

2.2.3 Zielparameter und Ergebniskorridor

Als Zielparameter der Simulationen wurden die (boden-)hydrologischen Parameter Grundwasserneubildung (GWB), Bodenwassergehalt im Bodenprofil (BW-Profil), Transpirationssumme und der mittlere jährliche Trockenstress (TS) bestimmt. Dieser ergibt sich als Differenz aus 100 minus dem Prozentanteil der aktuellen Evapotranspiration (AET) von der potenziellen Evapotranspiration (PET). Weitere Zielparameter sind der C_{org} -Gesamtgehalt, der C-Gehalt der mikrobiellen Biomasse (C-AOM), die N-Ausnutzung (NUE = N use efficiency) und die N_2O -Ausgasung. Die NUE errechnet sich als Anteil der N-Aufnahme durch den Pflanzenbestand von der Summe aus der N-Aufnahme durch den Pflanzenbestand und der N-Auswaschung. Als wichtiger Bodenstrukturparameter wurde die über den Simulationszeitraum gemittelte Trockenrohdichte des Ap-Horizontes (TRD30) ausgewertet.

Für alle Zielparameter wurde die Ergebnisbandbreite, auch Ergebniskorridor genannt, ermittelt. Das ist die Spanne der Zielparameterwerte für die Profilvarianten P10 und P90. Neben der Wertespanne in der jeweiligen Einheit der Zielparameter wird die Bandbreite auch als Prozentwert der positiven oder negativen Abweichung des P90-Ergebnisses vom P10-Ergebnis definiert.

3 Ergebnisse

3.1 Zur Kohlenstoffspeicherung in Ackeroberböden

Abbildung 12 zeigt die Ergebniskorridore für die Zielparameter r_{C_p} (relatives C-Speicherpotenzial) und E_{rC_p} (Erfüllungsgrad des relativen C-Speicherpotenzials) in ihrer bundesweiten Verteilung. Die maximalen

Werte für r_{C_p} werden bei einem maximalen Feinpartikelanteil und gleichzeitig minimalem Steingehalt erreicht. Zwischen der jeweils ungünstigsten und günstigsten Bodenparameter-Kombination variieren die r_{C_p} -Werte um bis zu zwei Stufen. Folgende regionale Aspekte sind erkennbar: Selbst die sandigen Böden Norddeutschlands erreichen bei günstiger Parameterkombination ein relatives C-Speicherpotenzial in der Werteklasse $> 0,2 - 0,4$, während es bei ungünstigster Kombination immer $< 0,2$ ist. Die niedrigste Werteklasse der Schwarzerden Mitteldeutschlands ist der Bereich $> 0,2 - 0,4$ und bei günstigster, feinkörnigster Profilvariante wird die Klasse $> 0,6 - 0,8$ erreicht. Schluffig-tonige und tonige Böden weisen hingegen auch bei ungünstigster Parameterkombination noch ein relatives C-Speicherpotenzial im Bereich von $> 0,4 - 0,6$ auf; bei günstigster Kombination liegt es sogar im Bereich von $> 0,8 - 1,0$. Generell gilt, dass bei geringem C-Speicherpotenzial dieses bei steigendem Humusgehalt auch schnell erschöpft ist. Bei gegebenem Humusgehalt nehmen die $E_{r_{C_p}}$ -Werte daher mit zunehmender Feinkörnigkeit des Bodens ab. Im Mittel weisen 68,5% der Ackeroberböden einen Erfüllungsgrad des relativen C-Speicherpotenzials von $< 1,0$, also von unter 100%, auf. Dieser Anteil ist bei den Profilvarianten mit maximalem FPA mit 81,5% deutlich höher, wobei eine starke Verschiebung zu den beiden unteren Klassen erfolgt ($0 - < 0,50$ und $0,50 - < 0,75$). Bei ungünstigster Bodenparameter-Kombination beträgt der Anteil der Ackeroberböden mit einem Erfüllungsgrad < 1 nur 22,4%. Es handelt sich insbesondere um einige Löss- und Tonbodengebiete.

Der Vergleich beider Methoden zur Nutzung von Messwerten realer Bodenprofile für die abgeleiteten Profile von Bodenübersichtskarten zeigt hinsichtlich des mittleren C-Speicherpotenzials (Medianwerte beider Methoden) eine annähernd gleiche Werteverteilung des aktuellen Erfüllungsgrades. Bei geringfügiger Verschiebung hin zu den beiden unteren Klassen wird in diesem Beispiel mit der zweiten Methode ein insgesamt etwas niedrigerer Erfüllungsgrad berechnet (Tabelle 6). Der Vergleich der Karten zeigt jedoch, dass die Zugehörigkeit der einzelnen BÜK200-Profile zu den Klassen des Erfüllungsgrades bei beiden Methoden zu einem größeren Anteil unterschiedlich ist (Abbildung 13).

Abbildung 12: Relatives C-Speicherpotenzial (rC_p) der Ackeroberböden entsprechend der in der BÜK200 angegebenen Bodenart (oben); Erfüllungsgrad des relativen C-Speicherpotenzials (E_rC_p) der Ackeroberböden entsprechend der in der BÜK200 angegebenen Humusgehaltsstufen (unten).

Tabelle 6: Aktueller Erfüllungsgrad des C-Speicherpotenzials im Ap-Horizont: Verteilung der BÜK200-Ackerleitprofile auf die Klassen zwischen 0 und 1.

Mittlerer Erfüllungsgrad E_rC_p des C-Speicherpotenzials (0 - 1)				
Methode der Zuordnung numerischer Parameterwerte	< 0,5	0,5 - < 0,75	0,75 - < 1	= 1
	BÜK200-Ackerleitprofile (%)			
1) Zuordnung realer Ap-Horizonte	2,3	30,6	35,1	31,9
2) „hybride“ Datennutzung	3,4	31,0	34,1	31,5

Abbildung 13: E_{rC_p} = aktueller Erfüllungsgrad des relativen C-Speicherpotenzials: Ergebnis der Methode „Zuordnung ähnlicher Bodenprofile bzw. -horizonte“ (links), Ergebnis der Methode „hybride Bodendatennutzung“ (rechts).

Nur 65% der Profile gehören in beiden Methoden derselben Klasse an; die übrigen gehören zu einer direkt benachbarten Klasse. Allerdings liegen 88% der Werte aus Methode 1 innerhalb der in Methode 2 erzielten Ergebnisbandbreite (Minimum – Maximum). Bei den Zielparametern C_p und rC_p sind dies sogar 98,1% bzw. 99,1%; nur die C_s -Werte liegen bei beiden Methoden weit auseinander, und nur 12,5% der Werte aus Methode 1 befinden sich innerhalb der Bandbreite der Methode 2. Das ist einerseits auf die oft sehr enge Bandbreite selbst zurückzuführen, die sich ja allein aus Spannweite des Steingehaltes ergibt (vgl. Formeln in Abschnitt A-5.2). Andererseits liegt es in der Methodik der C_{org} -Wertbestimmung begründet, die bei Methode 1 ja auf der individuellen Zuordnung einiger weniger realer Profile bzw. Ap-Horizonte zu einem BÜK-Oberboden beruht, während bei Methode 2 einheitliche mittlere C_{org} -Gehalte bestimmten Kombinationen von Bodeneigenschaften zugeordnet wurden und deren Datenbasis auf einer größeren Probenanzahl beruht. Die Methode 2 erlaubt daher eine flexiblere Datennutzung im Vergleich zu Methode 1 und gewährleistet darüber hinaus belastbarere Ergebnisse. Der besondere Wert der Methode 1 wird sich in Forschungsarbeiten z. B. zur Bodenfauna zeigen, wenn neben den Bodenbasisdaten weitere spezifische Eingangsparameter für die Ermittlung von Zielparametern erforderlich sind.

3.2 Simulationsergebnisse mit CANDY

3.2.1 Einfluss der Bodenart

Für die Sandböden werden die niedrigsten Bodenwassergehalte simuliert, für die Tonböden die höchsten. Die in Tabelle 7 aufgeführten Bodenwassergehalte sind die Mittelwerte bzw. Mediane der Werte des 31.

Dezember jedes der 21 Simulationsjahre. Unter den flachgründigen Böden haben die Schluffböden den höchsten Bodenwassergehalt. Zu bedenken ist hier jedoch die geringe Anzahl der Profile sowie die teilweise hohen Steingehalte, die den Bodenwassergehalt entsprechend senken. Die höchste Grundwasserneubildung wird für die Sande berechnet, die geringste für die Schluffböden. Dem gegenüber haben die Schluffe die höchsten Transpirationswerte und den geringsten Trockenstress.

Tabelle 7: Mittlere jährliche Zielparameterwerte aller Profilvarianten (n).

	BoWa	GWB mm	Transp	TS ges	TS Gras %	NUE	N ₂ O kg ha ⁻¹	TRD30 g cm ⁻³	C-AOM	C _{org} ges kg m ⁻²
tiefgründige terrestrische Böden										
von Sand dominiert n = 33										
Me	478	65	235	29,3	32,0	92,2	1,22	1,69	0,68	4,16
MW	479	64	235	29,1	32,1	91,6	1,74	1,69	0,67	4,17
von Schluff dominiert n = 63										
Me	615	43	245	26,9	29,0	96,9	0,83	1,44	1,02	7,40
MW	606	43	245	26,9	29,2	96,6	0,84	1,44	1,01	7,34
von Lehm dominiert n = 30										
Me	561	58	235	29,4	30,6	94,8	0,93	1,54	0,88	7,11
MW	512	58	234	29,6	30,8	94,3	0,95	1,54	0,87	6,89
von Ton dominiert n = 12										
Me	727	55	226	30,4	29,1	95,3	0,77	1,42	0,97	7,44
MW	704	55	229	29,9	29,2	95,4	0,78	1,40	0,96	7,51
flachgründige terrestrische Böden										
von Sand dominiert n = 3										
Me	167	86	207	34,0	31,5	85,3	1,15	1,67	0,76	4,01
MW	167	87	207	34,1	31,7	85,2	1,18	1,67	0,75	3,94
von Schluff dominiert n = 21										
Me	207	67	213	33,0	29,6	93,8	0,80	1,44	0,98	7,10
MW	227	70	215	32,5	29,8	93,5	0,81	1,45	0,98	7,01
von Lehm dominiert n = 21										
Me	198	75	212	33,5	30,7	91,2	0,91	1,52	0,93	7,21
MW	204	72	208	34,5	31,5	92,2	0,92	1,54	0,92	7,25
von Ton dominiert n = 3										
Me	196	6	192	39,5	35,7	99,7	1,42	1,57	1,08	12,32
MW	201	12	192	39,1	35,8	99,5	1,55	1,58	1,08	12,25

Me = Median, MW = arithmetisches Mittel, BoWa = Bodenwassergehalt im Profil, GWB = Grundwasserneubildung, Transp = Transpiration, TS = Trockenstress, TRD30 = Trockenrohddichte der obersten 30 cm des Bodens, C-AOM = C der mikrobiellen Biomasse

Mit rd. 97% haben die Schluffböden unter den tiefgründigen Böden die höchste N-Ausnutzung (NUE), die Sande mit rd. 92% die geringste. Die Lehme und der Tonboden liegen mit rd. 95% in der Mitte. Bei den flachgründigen Böden sind die Unterschiede in der NUE zwischen Sanden mit rd. 85% einerseits und den Lehmen und Schluffen mit 91 - 94% andererseits deutlich größer. Der flachgründige Tonboden erreicht mit fast 100% einen besonders hohen Wert, der auf eine besonders geringe Sickerwassermenge und entsprechend geringe N-Auswaschung zurückzuführen ist. Die N₂O-Ausgasung ist bei den Sanden höher als bei den übrigen Bodenarten. Eine Ausnahme ist wieder der flachgründige Tonboden mit dem besonders hohen Wert von 1,42 kg ha⁻¹ (Median). Die geringen Unterschiede beim Trockenstress der verschiedenen Bodenarten wie auch bei den Transpirationswerten sind als Folge der für alle Böden als gleich hoch angegebenen erwarteten Ertragswerte zu deuten (vgl. Kapitel B-2.2). Der Fokus unserer Betrachtung liegt daher auf den Unterschieden zwischen den drei Varianten eines jeden Bodenprofils.

Zielparameter, die allein den Oberboden betreffen, sind die TRD, der C-Gehalt der mikrobiellen Biomasse (C-AOM) und der Gesamtgehalt des organischen Kohlenstoffs (C_{org ges}). CANDY berechnet die Dynamik der Oberbodenstruktur und kalkuliert bei gleichem Steingehalt und gleicher Anfangs-TRD für die Sandböden die höchsten mittleren TRD-Werte, für Schluffböden die geringsten, die TRD-Werte der Lehme liegen zwischen beiden. Die gleich niedrigen TRD-Werte für die tiefgründigen tondominierten Böden erklären sich dadurch, dass ihre Ap-Horizonte meist einer schluffigen Bodenart angehören. Der flachgründige von Ton dominierte Boden hat einen Schluff-Ap-Horizont mit einer hohen Anfangs-TRD, die den relativ hohen mittleren TRD-Ergebniswert erklärt.

Die C-AOM-Gehalte sowie die C_{org}-Gesamtgehalte sind bei den Schluff-Oberböden am höchsten und am niedrigsten bei den sandigen Bodenarten. Der prozentuale Anteil des C-AOM jedoch verhält sich umgekehrt. Bei den Sanden liegt er bei rd. 16%, bei den schluffigen Ap-Horizonten bei rd. 13-14%. Dafür liegt der Anteil des langzeitstabilen C_{org} (hier nicht dargestellt) bei den Sanden bei nur 43% (MW) bzw. 48% (Median), in den lehmigen und schluffigen Ap-Horizonten bei 49 - 54%. Diese bodenartbedingten Unterschiede treten bei den flachgründigen Böden stärker zutage; allerdings sei noch einmal auf die geringe Profillanzahl verwiesen. Wieder bildet der flachgründige tondominierte Boden eine Ausnahme: sein Anfangs-C_{org}-Gehalt liegt im Bereich h4 und ist damit besonders hoch im Vergleich zu den anderen Ackerböden. Der C-AOM-Anteil ist in diesem Schluff-Oberboden mit knapp 9% besonders gering, der langzeitstabile C-Anteil mit rd. 66% sehr hoch. Dies wiederum kann mit der sehr hohen Anfangs-TRD liegen, die auf 1,7 g cm⁻³ gesetzt wurde.

Der Vergleich der Profilvarianten P10, Med und P90 zeigt, dass sich die Zielparameterwerte in Abhängigkeit von der Textur jeweils in eine bestimmte Richtung verändern. Aus Tabelle 11 geht beispielsweise hervor, dass der Bodenwassergehalt von der gröberkörnigen Variante P10 zur feinerkörnigen Variante P90 immer zunimmt, während die Grundwasserneubildung abnimmt. Auch die Transpiration steigt an, der Trockenstress geht zurück. Die N-Ausnutzung nimmt zu und die N₂O-Ausgasung verringert sich. Sowohl die mikrobielle Biomasse als auch der C_{org}-Gehalt insgesamt nehmen zu. Das dynamische Bodenstruktur-Modul von CANDY berechnet für den gesamten Simulationszeitraum eine geringere mittlere TRD für die feinerkörnigen P90-Varianten im Vergleich zu den P10-Varianten.

Bei einigen Zielparametern gibt es Ausnahmen: Die für die P90-Varianten einzelner Schluff-, Lehm- und besonders Tonböden berechnete Transpirationssumme ist geringfügig kleiner als bei der P10-Variante; dies wird oft begleitet von einer leichten Zunahme des mittleren Trockenstress, bezogen auf den gesamten Simulationszeitraum, nicht jedoch bezogen allein auf die Jahre der Gras-Weidenutzung und im Falle des Profils Nr. 3520 auch durch eine geringfügig zunehmende N₂O-Ausgasung. Für die P90-Variante des Profils Nr. 3467 aus überwiegend Tonlehm wird ein geringerer mittlerer Bodenwassergehalt errechnet als für die P10-Variante. Ein bei dem sehr hohen Tongehalt der P90-Variante sehr hoher Infiltrations-überschuss führt zu einer sehr starken Erhöhung des Oberflächenabflusses (hier nicht dargestellt). Nur das einzige Reinsand-Profil, Nr. 3534 weist in der P90-Variante eine geringfügig geringere mikrobielle Biomasse auf als in der P10-Variante. Das ist auf die nur für dieses Profil berechnete steigende Mineralisierung bei zunehmenden Ton- und Schluffanteilen zurückzuführen.

Die Ergebnisbandbreiten der Zielparameterwerte in ihrer jeweiligen Einheit zeigen ebenfalls eine bodenartspezifische Ausprägung. So variiert der Bodenwassergehalt mit 66 mm bzw. 70 mm zwischen den Varianten der Schluffböden weniger stark als bei den übrigen Böden (Tabelle 8) Die Variation der GWB ist bei den Tonböden besonders groß. Der Trockenstress (gesamt) variiert mit 2,8% (abs.) und unter Grasweide mit 2,4% (abs.) bei den Sandböden deutlich stärker als bei den Schluffböden, wo die Bandbreite nur 0,6% (abs.) bzw. 0,8% (abs.) beträgt. Auch die NUE verbessert sich in P90 gegenüber P10 deutlicher bei den Sanden als bei den übrigen Bodenarten; bei den flachgründigen Böden ist dieser Unterschied nicht feststellbar.

Die unklare Differenzierung der Bandbreiten für den Bodenwassergehalt und die Transpiration bei den flachgründigen Böden nach ihrer Feinbodenart ist durch teils hohe Steingehalte zu erklären, die z. B. bei den Schluffböden mit dem Median von 195 mm zu einer annähernd so großen Bandbreite der Transpiration wie beim flachgründigen Sand mit 217 mm führen. Auffällig ist dagegen bei den tief- und auch bei den flachgründigen Böden die deutlich größere Ergebnisbandbreite der N₂O-Ausgasung aus Böden aus Sand im Vergleich zu den anderen Bodenarten; auch hier wird die besonders große Wirkung einer Zunahme an Ton- und Schluffpartikeln auf Speicher- und Umsatzprozesse in Böden der sandigen Bodenarten deutlich.

Die Ergebnisbandbreite der TRD des Oberbodens ist bei den Sandböden mit 0,03 g cm⁻³ bzw. 0,05 g cm⁻³ sehr klein und steigt über Schluff und Lehm zu den Schluff-Ap-Horizonten der tondominierten Bodenprofile auf 0,12 g cm⁻³ an. Die TRD-Bandbreiten werden bei allen Bodenarten sowohl bei größeren Steingehaltsunterschieden zwischen den Profilvarianten P10 und P90 als auch bei geringer Anfangs-TRD erhöht. Dies erklärt z. B. die große Bandbreite von 0,12 g cm⁻³, die auf sehr niedrige Anfangs-TRD bei den Profilen Nr. 3351 und Nr. 3411 zurückzuführen ist. Die C-Parameter betreffend ist festzustellen, dass die Schluffböden bei höchsten C-Gehalten die geringste C-AOM-Bandbreiten zwischen den Profilvarianten aufweisen. Die Gesamt-C_{org}-Bandbreite ist auch bei den Sanden gering.

Die prozentualen Differenzen zwischen den Zielparameterwerten der Profilvarianten P10 und P90, also die prozentuale Ergebnisbandbreite, ermöglicht den Vergleich der verschiedenen Zielparameter untereinander. Die größten prozentualen Bandbreiten weisen die C-Parameter sowie GWB und der Bodenwassergehalt auf, letzterer bei großer Streuung der Bandbreitenwerte. Sehr gering sind die prozentualen Bandbreiten der Parameter Transpiration und TRD30.

Tabelle 8: Mittlere Bandbreiten der Zielparameterwerte (n = Vergleichspaare P90 / P10).

	BoWA	GWB mm	Transp	TS ges	TS Gras %	NUE	N ₂ O kg ha ⁻¹	TRD30 g cm ⁻³	C-AOM	C _{org} ges kg m ⁻²
tiefergründige terrestrische Böden										
von Sand dominiert n = 11										
Me	83	325	222	2,8	2,4	2,5	5	0,03	0,14	0,8
MW	83	282	207	2,5	2,0	2,8	12	0,05	0,13	0,7
von Schluff dominiert n = 21										
Me	66	291	33	0,6	0,8	1,7	2	0,07	0,08	0,9
MW	70	318	51	0,6	1,0	1,7	2	0,07	0,11	1,0
von Lehm dominiert n = 10										
Me	87	221	131	1,2	1,7	1,6	2	0,08	0,15	1,2
MW	90	336	124	1,4	1,6	2,3	2	0,08	0,15	1,4
von Ton dominiert n = 4										
Me	87	427	134	1,1	1,1	2,0	3	0,12	0,13	1,1
MW	88	420	165	1,7	1,3	2,1	3	0,12	0,13	1,1
flachgründige terrestrische Böden										
von Sand dominiert n = 1										
Wert	22	334	217	2,9	2,4	3,1	4	0,08	0,13	0,9
von Schluff dominiert n = 7										
Me	32	453	195	2,3	1,8	3,7	2	0,09	0,16	1,2
MW	35	463	178	2,1	1,7	4,3	2	0,08	0,14	1,1
von Lehm dominiert n = 7										
Me	28	381	164	2,0	1,8	3,3	2	0,07	0,15	1,4
MW	33	341	178	2,1	1,9	3,0	2	0,08	0,14	1,5
von Ton dominiert n = 1										
Wert	35	457	75	1,9	1,9	1,0	2	0,10	0,11	1,2

Me = Median, MW = arithmetisches Mittel, BoWa = Bodenwassergehalt im Profil, GWB = Grundwasserneubildung, Transp = Transpiration, TS = Trockenstress, TRD30 = Trockenrohdichte der obersten 30 cm des Bodens, C-AOM = C der mikrobiellen Biomasse

In Abbildung 14 sind neben dem Median und dem arithmetisches Mittel der Bandbreiten auch der jeweils minimale und maximale Wert für die Profile mit dem dominierenden Anteil einer der vier Bodenarten-Hauptgruppen aufgetragen. Der minimale und der maximale Wert können dabei positiv oder negativ sein, je nach dem, ob es sich um eine Zunahme in Profilvariante P90 gegenüber Profilvariante P10 handelt oder um eine Abnahme. So sind beispielsweise die Minimalwerte der C-AOM-Bandbreiten mit Ausnahme der Sandböden immer positiv. Das liegt an dem bereits erwähnten einzigen Reinsandprofil, dessen Variante P90 einen um 2% geringeren C-AOM-Wert aufweist als Variante P10. Allerdings ist auch hier der Gesamt-C_{org}-Gehalt in der P90-Variante aufgrund der größeren C-Speicherfähigkeit höher als in der P10-Variante,

wenn auch mit knapp 4% (vgl. C_{org} -Minimum-Wert) deutlich weniger ausgeprägt als bei den übrigen Bodenarten.

An dem Reinsandprofil Nr. 3534 lässt sich auch die Wirkung des höheren Ton- und Schluffgehaltes der P90-Variante auf den Rückgang der N_2O -Ausgasung zeigen, der mit 50% gegenüber der P10-Variante sehr groß ist und den Minimalwert der Bandbreite dieses Parameters bei den Sanden darstellt. Da die N_2O -Bandbreiten fast aller Profile negativ sind, also durch kleinere Werte der P90-Varianten und größere der P10-Varianten gekennzeichnet, ist der maximale Bandbreitenwert ebenfalls negativ. Ausnahme sind hier die Lehme, da beim Profil Nr. 3520 die N_2O -Ausgasung der P90-Variante um ca. 5% höher ist als bei der P10-Variante (s. oben).

Diese Ergebnisse geben einen ersten Eindruck über das Ausmaß der möglichen Variabilität von Simulationsergebnissen für ein und dasselbe Bodenprofil, das ursprünglich durch klassierte Bodendaten beschrieben ist, innerhalb des Wertebereiches seiner inhärenten Eigenschaften.

Abbildung 14: Mittlere prozentuale Ergebnisbandbreite wichtiger Zielparameter zwischen den Profilvarianten P10 und P90, getrennt nach Bodenarten-Hauptgruppen.

3.2.2 Einfluss des Klimas

Der klimatische Einfluss auf die Zielparameterwerte zeigt sich beim Vergleich der Simulationsergebnisse jener elf BÜK 1000N-Profile terrestrischer Böden, die in allen drei Klimagebieten identisch vorkommen (Tabelle 9). Bodenwassergehalt, Grundwasserneubildung und Transpiration nehmen vom regenreichen Klima Soltaus (KG 33) bis hin zum trockenen Klima Bad Lauchstädts (KG 35) ab, ebenso die C-Parameter C-AOM und C_{org}-Gesamtgehalt. Die Transpiration erreicht allerdings mit dem Nürnberg-Wetter, das bezüglich der Niederschlagsmenge zwischen Soltau und Bad Lauchstädts liegt, bei allen elf Profilen die höchsten Werte. Der Trockenstress jedoch nimmt von KG 33 über KG 34 bis zu KG 35 zu wie auch die N-Ausnutzung (NUE), da abnehmende Sickerwasserbildung eine entsprechend geringere N-Auswaschung mit sich bringt. Für die N₂O-Ausgasung werden ebenfalls steigende Werte berechnet. Dies kann mit den in diese Richtung zunehmenden Temperaturen zusammenhängen. Das Verhältnis der Profilvarianten P10, Med und P90 zueinander bezüglich ihrer Ergebniswerte entspricht dem in Kapitel 3.2.1 beschriebenen.

Tabelle 9: Mittelwerte der Zielparameterwerte und Ergebnisbandbreiten für die Klimagebiete (KG) 33, 34 und 35.

	BoWA	GWB ₂₁ mm	Transp	TS	NUE %	N ₂ O kg ha ⁻¹	C-AOM	C _{org} ges kg m ⁻²
Profilvariante P10								
KG 33	446	6693	5291	21,2	86,6	18,4	1,01	6,6
KG 34	419	3161	5576	25,0	89,6	19,8	0,89	6,2
KG 35	385	1397	4663	31,9	92,7	22,2	0,82	5,7
Profilvariante Med								
KG 33	480	6063	5355	20,3	88,4	17,5	1,12	7,4
KG 34	453	2840	5648	24,1	91,0	18,4	0,98	6,9
KG 35	417	1231	4751	30,8	93,9	20,5	0,89	6,3
Profilvariante P90								
KG 33	515	5518	5385	19,8	89,6	17,1	1,21	7,9
KG 34	487	2571	5678	23,6	92,0	17,7	1,05	7,5
KG 35	449	1102	4796	30,1	94,8	19,4	0,95	6,7
Ergebnisbandbreite								
	mm			% (abs.)		kg ha ⁻¹	kg m ⁻²	
KG 33	69	1175	116	1,58	3,0	1,3	0,20	1,33
KG 34	68	590	131	1,65	2,4	2,1	0,16	1,22
KG 35	64	295	156	1,96	2,1	2,7	0,13	1,03

BoWa = Bodenwassergehalt im Profil, GWB₂₁ = Grundwasserneubildung, Summe des 21jährigen Simulationszeitraums, Transp = Transpiration, TS = Trockenstress, TRD30 = Trockenrohdichte der obersten 30 cm des Bodens, C-AOM = C der mikrobiellen Biomasse

Die Ergebnisbandbreite der einzelnen Zielparameterwerte verhält sich klimaabhängig unterschiedlich: Während sie im Mittel für den Bodenwassergehalt, die Grundwasserneubildung (GWB), die N-Ausnutzung und die C-Parameter von KG 33 über KG 34 bis KG 35 enger wird, erweitert sie sich in dieser Richtung für die Transpiration, den Trockenstress und die N₂O-Ausgasung. Das bedeutet, dass die Texturvariation eines

Bodenprofile bezüglich der erst genannten Parameter in trockenerem Klima an Bedeutung verliert, während sie für die letztgenannten Parameter an Relevanz gewinnt. Besonders groß ist die mittlere Ergebnisbandbreite der GWB21 mit > 1.000 mm im KG 33; im KG 34 und KG 35 ist sie wesentlich enger und erreicht im Mittel nur 590 mm bzw. 295 mm.

Die räumliche Verteilung der Zielparameterwerte und ihrer Variation zwischen den Texturvarianten P10, Med und P90 der einzelnen Bodenprofile wird in Abbildung 15 am Beispiel des Trockenstresses veranschaulicht. Für die meisten Böden verringert sich der Trockenstress mit Abnahme des Steingehaltes und Zunahme des Schluff- und Tonanteils.

Abbildung 15: Vergleich der Trockenstress-Verbreitung für die Profilvarianten P10, Med und P90.

Die Karten der Profilvariante Med zusammen mit der Karte der Bandbreiten befinden sich im Anhang. Anhand dieser Karten erfolgt die Diskussion der Ergebnisse. Besonders hohe mittlere Bodenwassergehalte weisen Profile mit hoher Wasserspeicherkapazität aus. Die höchsten Werte bei gleichzeitig enger Bandbreite ihrer Profilvarianten zeigen insbesondere die Lössböden (Abbildung 16). Hohe Wassergehalte bei gleichzeitig hohen Bandbreiten haben oft Lehm- und tonreiche Böden. Sehr niedrige Wassergehalte mit ebenfalls kleinen Wertespanssen zwischen den Profilvarianten P10 und P90 sind in flachgründigen, skelettreichen Böden zu finden. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die prozentuale Ergebnisbandbreite, also die Erhöhung des Wassergehaltes der Profilvariante P90 gegenüber dem Wassergehalt der Profilvariante P10 in Prozent von diesem, gleich groß oder, bei hoher Steingehaltsdifferenz zwischen den Profilvarianten, sogar besonders groß sein kann verglichen mit tiefgründigen Böden. Geringe Wassergehalte mit großer Bandbreite weisen reinsandige Böden sowie Lehme und Schluffe mit sehr hohem Steingehalt auf.

Die Ausweisung der Grundwasserneubildung (GWB) ist sehr stark von der Grenzziehung der drei Klimagebiete 33, 34 und 35 geprägt. Die höchste GWB und eine enge Bandbreite, die auf einen geringen Einfluss eines höheren Ton- und Schluffgehaltes der Profilvariante P90 gegenüber P10 hinweist, zeigen sandige und sandig-lehmige Böden des KG 33 (Abbildung 17). Eine etwas weniger hohe GWB mit großer Bandbreite

gilt für die Lössböden dieses Klimagebietes. Sehr geringe GWB-Werte bei geringer Bandbreite weisen dagegen die Lössböden der Magdeburger Börde und des Thüringer Beckens sowie Sande in den Altmoränen-Gebieten des KG 35 auf. Etwas größer sind die Bandbreiten der lehmigen und sandigen Fahlerden der Jungmoränen-Landschaften dieses Klimagebietes. Geringe GWB mit großer Bandbreite findet sich oft in schluffreichen Böden des Klimagebietes 34 und auch in lehmigen, sehr steinhaltigen und/oder flachgründigen Böden des KG 33.

In Modellen mit komplexeren Pflanzenwachstums- und Ertragsmodulen ist die Transpirationssumme mit der Höhe der pflanzlichen Biomasse und des Ertrags korreliert. Daher wird die Transpiration hier als Indikator für diese Bodenfunktionen genutzt. Die geringste Transpiration mit Werten < 4.700 mm im Simulationszeitraum weisen die flachgründigen Böden des KG 35 auf (Abbildung 18). Nur eines dieser Profile liegt in KG 33. Die Bandbreiten zwischen den höheren Werten der Texturvarianten P90 und den niedrigeren Werten der Varianten P10 jedes Profils sind mit 125 - 325 mm mittel bis hoch. Die höchsten Transpirationswerte und gleichzeitig die engsten Bandbreiten werden für überwiegend schluffreiche tiefgründige Böden des KG 34 errechnet. Die sandigen Böden im Nordwesten Deutschlands haben klimabedingt mittlere bis hohe Transpirationswerte; die Bandbreiten ihrer Texturvarianten liegen im Bereich mittel bis hoch.

Der Trockenstress für Pflanze und Bodenfauna ist im KG 35 am größten, insbesondere bei den flachgründigen Böden, die Werte von $> 32\%$ erreichen. Die Bandbreiten zwischen den Profilvarianten P90 mit einem geringeren Trockenstress und P10 mit dem größeren Trockenstress sind dabei mit Werten $> 1,9\%$ zumeist hoch (Abbildung 19). Im KG 34 weisen nur sehr flachgründige Böden einen hohen Trockenstress auf, dabei sind die Bandbreiten ebenfalls groß. Im KG 33 liegt der Trockenstress überwiegend in der niedrigsten Klasse mit maximal 20%. Die Bandbreiten sind dabei für die lehmigen und sandigen Böden meist mittel bis hoch. Sehr gering ist der Trockenstress bei den Lössböden des KG 33 bei ebenfalls geringer Bandbreite. Der klimatische Einfluss zeigt sich deutlich bei den Lössböden des KG 35 in der Magdeburger Börde und im Thüringer Becken. Bei mittlerem Trockenstress sind hier die Bandbreiten zwischen den Texturvarianten der Profile mit $< 1\%$ besonders eng.

Die höchste N-Ausnutzung (NUE) weisen die schluffreichen Böden in allen Klimagebieten auf (Abbildung 20). Bezogen auf alle Böden ist sie im KG 35 insgesamt höher als im KG 33. Dies ist auf die geringere N-Auswaschung im trockeneren KG 35 zurückzuführen. Die Bandbreiten, welche die höhere NUE der Profilvariante P90 gegenüber P10 beschreibt, betragen überwiegend 2-3% (abs.). Ausnahmen mit Bandbreiten von 5-7% (abs.) sind flachgründige Schluffböden im KG 35, flachgründige lehmige Böden im KG 34 und sandige Böden im KG 33.

Die N_2O -Ausgasung ist, wie bereits diskutiert wurde, im KG 35 deutlich größer als in den beiden anderen KG, wobei die höchsten Werte bei den sandigen Böden auftreten (Abbildung 21), aufgrund der höheren Mineralisierung im Vergleich zu feinkörnigen Böden. Im KG 34 weisen die flachgründigen Böden die höchsten Werte auf, im KG 33 sind es neben den sandigen Böden ebenfalls flachgründige Böden allgemein. Während im KG 35 die geringere N_2O -Ausgasung der Profilvariante P90 gegenüber der Variante P10 für fast alle Böden mit weiten Bandbreiten belegt ist, gilt dies im KG 34 für tonreiche und für flachgründige Böden, im KG 33 allein für die Sandböden der Altmoränengebiete.

Der Einfluss von Klima und Boden zeigt sich deutlich in der räumlichen Verteilung der mikrobiellen Biomasse (C-AOM). Die höchsten Werte treten in den Lössböden des KG 33 auf, die Werte der niedrigsten Klasse sind großflächig im KG 35 lokalisiert (Abbildung 22). Während im KG 35 bei allen Böden die höheren C-AOM-Werte der Profilvariante P90 gegenüber der Variante P10 durch enge bis mittlere Bandbreiten gekennzeichnet sind, die Texturunterschiede also eine relativ geringe Bedeutung haben, finden sich sehr enge Bandbreiten in den KG 33 und 34 bei den Löss- bzw. Schluffböden. Die Sand- und Lehmböden des KG 33 weisen überwiegend weite Bandbreiten auf, ebenso viele flachgründige und sandige Böden des KG 34.

Die höchsten C-AOM-Werte treffen nicht mit den höchsten C_{org} -Werten zusammen, sondern finden sich bei C_{org} -Gehalten zwischen 8 - 10 kg m⁻². Die höchsten C_{org} -Werte von 10 - 13 kg m⁻² haben Böden des Typs Rendzina, Terra fusca und Tschernosem, die jedoch überwiegend unterdurchschnittliche Anteile an C-AOM aufweisen. Das Niveau der mittleren C_{org} -Werte ist durch die Simulation eines zwischenzeitlichen vierjährigen Gras-Weide-Bestandes gegenüber den Ausgangswerten der C_{org} -Gehalte etwas erhöht. Die niedrigsten C_{org} -Gehalte weisen die Sandböden im KG 33 sowie die Sand- und Lehmböden im Jung- und Altmoränengebiet des KG 35 auf (Abbildung 23). Die räumliche Verbreitung der C_{org} -Bandbreiten ist insgesamt ähnlich jener der C-AOM-Bandbreiten. Die Bandbreiten der Sandböden in den KG 33 und 35 liegen jedoch im Gegensatz zu C-AOM beim C_{org} -Gesamtgehalt in den unteren Bereichen.

Insbesondere bei den Karten K1 - K5 treten die Grenzen der KG mit dem hier verwendeten jeweils einheitlichen Wetter deutlich hervor. Daher sei an dieser Stelle betont, dass es sich nicht um Prognosekarten handelt, welche die regionale Ausprägung der Zielparameterwerte exakt wiedergeben. Die Karten sollen vielmehr die Praxistauglichkeit der Methodik veranschaulichen, durch die bei Fehlen bodenkundlicher Messwerte für je ein bestimmtes Profil – hier die BÜK 1000N-Profile – mit numerischen Bandbreiten von Bodenparameterwerten belastbare Ergebniskorridore erzielt werden können, mittels derer sowohl der Einfluss der Bodeneigenschaften als auch der klimatische Einfluss auf die Zielparameterwerte abschätzbar ist.

LITERATUR

Ad-hoc-AG Boden (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Aufl., 438 S., Hannover

BGR, SGD der Länder (Hrsg.) (1997-2021): Bodenübersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000, m. Sachdatenbank Vers. 0.7.

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) (2019): Labor- und Profildatenbank „LPBoden“ im Fachinformationssystem Boden BGR, (https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Boden/Informationsgrundlagen/Bodenkundliche_Karten_Datenbanken/labor_profildatenbank.html?nn=1542278)

Chen, S.; Arrouays, D.; Angers, D. A.; Martin, M. P.; Walter, C. (2019): Soil carbon stocks under different land uses and the applicability of the soil carbon saturation concept. *Soil Tillage Res.* 188, 53–58. doi: 10.1016/j.still.2018.11.001

Dehner, U.; Hartmann, K.-J.; Gehrt, E.; Krug, D. (2001): Zur Hinterlegung der Bodenübersichtskarte 1 : 200 000 (BÜK200) mit bodenkundlichen Flächendatensätzen. Zeitschrift für angewandte Geologie, 47(2), 121–125.

Drexler, S.; Broll, G.; Don, A.; Flessa, A. (2020): Standorttypische Humusgehalte landwirtschaftlich genutzter Böden Deutschlands. Thünen-Report 75, DOI:10.3220/REP1583152694000

Düwel, O.; Siebner, C.S.; Utermann, J.; Krone, F. (2007): Gehalte an organischer Substanz in Oberböden Deutschlands - Bericht über länderübergreifende Auswertungen von Punktinformationen im FISBo BGR, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 2007.

Franko, U. (2023): CANDY-Modell, Version 22.7.9.14, und Dokumentation: www.frug.info/candy_main.php

Jacobs, A.; Flessa, H.; Don, A.; Heidkamp, A.; Prietz, R.; Dechow, R.; Gensior, A.; Poeplau, C.; Riggers, C.; Schneider, F.; Tiemeyer, B.; Vos, C.; Wittnebel, M.; Müller, T.; Säurich, A.; Fahrion-Nitschke, A.; Gebbert, S.; Jaconi, A.; Kolata, H.; Laggner, A. et al. (2018): Landwirtschaftlich genutzte Böden in Deutschland - Ergebnisse der Bodenzustandserhebung. Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, Thünen Rep 64, 316 p, DOI:10.3220/REP1542818391000.

Richter, A.; Adler, G. H.; Fahrak, M.; Eckelmann, W. (2007): Erläuterungen zur nutzungsdifferenzierten Bodenübersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland BÜK 1000 N. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 2007.

Six, J.; Conant, R.; Paul, E. A.; Paustian, K. (2002): Stabilization mechanisms of soil organic matter: implications for C-saturation of soils. Plant soil 241, 155–176. doi: 10.1023/A:1016125726789

Vogel, H.-J.; Eberhardt, E.; Franko, U.; Lang, B.; Ließ, M.; Weller, U.; Wiesmeier, M.; Wollschläger, U. (2019): Quantitative Evaluation of Soil Functions: Potential and State. Frontiers in Environmental Science, Vol. 7, Art. 164, 15 p, DOI:10.3389/fenvs.2019.00164.

Anhang

Abbildung 16: Mittlerer Bodenwassergehalt der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.

Abbildung 17: Grundwasserneubildung (Summe 1979 - 1999)der Profilvarianten Med (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.

Abbildung 18: Transpirationssumme der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.

Abbildung 19: Mittlerer Trockenstress der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.

Abbildung 20: Mittlere N-Ausnutzung der Profilvarianten Med 1979-1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.

Abbildung 21: Mittlere N₂O-Ausgasung der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.

Abbildung 22: Mittlerer C-AOM-Gehalt der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse.

Abbildung 23: Mittlerer Corg-Gesamtgehalt der Profilvarianten Med 1979 - 1999 (links) mit Ergebnisbandbreite (rechts), CANDY-Ergebnisse (ohne Gleye und Moore).

Tabelle 10: Beispiele der für die in CANDY genutzten BÜK1000N-Ackerleitprofil-Daten (die gleichfarbig unterlegten Parameter werden gemeinsam simuliert und gehören zu derselben Profilvariante).

Profil-Nr	Hori-zont	o-ben	un-ten	Boden-art	Ske-lett	TRD	Hu-mus	Sand Med	Sand P10	Sand P90	Schluff Med	Schluff P10	Schluff P90	Ton Med	Ton P10	Ton P90	Skelett Med	Skelett min	Skelett max	TRD-Wert	Corg-Wert
3519	Ap	0	30	Sl4	2	Rt2	h2	58,0	70,9	48,0	28,0	17,1	36,0	14,0	12,0	16,0	6,0	2,0	10,0	1,3	1,00
	Ael	30	50	Sl4	2	Rt3	h0	58,0	70,9	48,0	28,0	17,1	36,0	14,0	12,0	16,0	6,0	2,0	10,0	1,5	0,00
	Ael+Bt	50	70	Ls3	2	Rt3	h0	46,0	52,7	37,9	34,0	30,1	38,3	20,0	17,2	23,8	6,0	2,0	10,0	1,5	0,00
	Bt	70	80	Ls3	2	Rt4	h0	46,0	52,7	37,9	34,0	30,1	38,3	20,0	17,2	23,8	6,0	2,0	10,0	1,7	0,00
	Bv	80	90	Sl4	2	Rt4	h0	58,0	70,9	48,0	28,0	17,1	36,0	14,0	12,0	16,0	6,0	2,0	10,0	1,7	0,00
IleC	90	200	Lts	2	Rt4	h0	45,3	56,2	31,0	25,0	18,2	29,0	29,7	25,6	40,0	6,0	2,0	10,0	1,7	0,00	
3331	Ap	0	30	Sl2	2	Rt3	h3	76,1	83,2	69,8	17,9	11,8	23,0	6,0	5,0	7,2	6,0	2,0	10,0	1,5	1,70
	Bsv	30	60	Su2	2	Rt3	h1	80,6	87,2	73,6	16,0	11,0	22,0	3,4	1,8	4,4	6,0	2,0	10,0	1,5	0,29
	Bvs	60	120	Sl2	2	Rt3	h1	76,1	83,2	69,8	17,9	11,8	23,0	6,0	5,0	7,2	6,0	2,0	10,0	1,5	0,29
	C	120	200	fSms	3	Rt4	h0	93,5	97,7	87,8	4,3	1,3	8,2	2,2	1,0	4,0	17,5	10,0	25,0	1,7	0,00
3332	Ap	0	30	Sl2	1	Rt3	h2	76,1	83,2	69,8	17,9	11,8	23,0	6,0	5,0	7,2	1,0	0,0	2,0	1,5	0,90
	Bv1	30	60	Sl2	1	Rt3	h0	76,1	83,2	69,8	17,9	11,8	23,0	6,0	5,0	7,2	1,0	0,0	2,0	1,5	0,00
	Bv2	60	80	Sl2	1	Rt3	h0	76,1	83,2	69,8	17,9	11,8	23,0	6,0	5,0	7,2	1,0	0,0	2,0	1,5	0,00
	C	80	200	Sl2	1	Rt3	h0	76,1	83,2	69,8	17,9	11,8	23,0	6,0	5,0	7,2	1,0	0,0	2,0	1,5	0,00
3541	Ap	0	30	Lu	1	Rt2	h3	19,0	30,2	7,7	58,0	51,7	63,7	23,0	18,1	28,6	1,0	0,0	2,0	1,3	1,34
	Axh-AI	30	50	Lu	1	Rt3	h3	19,0	30,2	7,7	58,0	51,7	63,7	23,0	18,1	28,6	1,0	0,0	2,0	1,5	1,34
	Axh-Bht	50	80	Lu	1	Rt3	h2	19,0	30,2	7,7	58,0	51,7	63,7	23,0	18,1	28,6	1,0	0,0	2,0	1,5	0,87
	Axh-Bv	80	100	Lu	1	Rt3	h1	19,0	30,2	7,7	58,0	51,7	63,7	23,0	18,1	28,6	1,0	0,0	2,0	1,5	0,29
	Bv	100	110	Lu	1	Rt3	h0	19,0	30,2	7,7	58,0	51,7	63,7	23,0	18,1	28,6	1,0	0,0	2,0	1,5	0,00
	C	110	150	Lu	1	Rt3	h0	19,0	30,2	7,7	58,0	51,7	63,7	23,0	18,1	28,6	1,0	0,0	2,0	1,5	0,00
IIC	150	200	Lt2	3	Rt4	h0	30,0	42,6	18,7	41,2	32,0	48,0	28,8	25,4	33,3	17,5	10,0	25,0	1,7	0,00	
3542	Ap	0	30	Ut4	1	Rt3	h3	6,1	15,6	0,4	73,6	67,0	75,8	20,3	17,4	23,8	1,0	0,0	2,0	1,5	1,34
	Axh-AI	30	40	Ut3	1	Rt3	h2	6,4	19,3	0,0	79,3	68,4	83,8	14,3	12,3	16,2	1,0	0,0	2,0	1,5	0,87
	Axh-Bht	40	60	Tu4	1	Rt3	h2	4,7	9,4	1,0	68,4	65,5	68,3	26,9	25,1	30,7	1,0	0,0	2,0	1,5	0,87
	Axh-Bv	60	70	Ut3	1	Rt3	h1	6,4	19,3	0,0	79,3	68,4	83,8	14,3	12,3	16,2	1,0	0,0	2,0	1,5	0,29
	Bv	70	90	Ut3	2	Rt3	h0	6,4	19,3	0,0	79,3	68,4	83,8	14,3	12,3	16,2	6,0	2,0	10,0	1,5	0,00
C	90	200	Ut3	3	Rt3	h0	6,4	19,3	0,0	79,3	68,4	83,8	14,3	12,3	16,2	17,5	10,0	25,0	1,5	0,00	
3546	Ap	0	30	Uls	1	Rt3	h2	29,5	39,2	20,9	57,5	51,3	63,1	13,0	9,5	16,0	1,0	0,0	2,0	1,5	1,04
	Ael	30	40	Uls	1	Rt4	h0	29,5	39,2	20,9	57,5	51,3	63,1	13,0	9,5	16,0	1,0	0,0	2,0	1,7	0,00
	Ael+Bt	40	50	Uls	1	Rt4	h0	29,5	39,2	20,9	57,5	51,3	63,1	13,0	9,5	16,0	1,0	0,0	2,0	1,7	0,00
	Bv+Bbt	50	90	Uls	1	Rt3	h0	29,5	39,2	20,9	57,5	51,3	63,1	13,0	9,5	16,0	1,0	0,0	2,0	1,5	0,00
	Bv	90	100	Slu	2	Rt3	h0	42,5	50,9	35,3	44,7	40,1	48,7	12,8	9,0	16,0	6,0	2,0	10,0	1,5	0,00
	IIC	100	200	Sl2	2	Rt4	h0	76,1	83,2	69,8	17,9	11,8	23,0	6,0	5,0	7,2	6,0	2,0	10,0	1,7	0,00

Tabelle 11: Mit den Wetterdaten von Bad Lauchstädt (1979 - 1999) erzielte Simulationsergebnisse, CANDY. Mit * gekennzeichnete Parameter weisen die Gesamtsummen des 21-jährigen Simulationszeitraums aus, die Werte aller übrigen Parameter sind mittlere Jahreswerte.

Sande, tiefgründig											
Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB*	Transp*	TS ges	TS Gras	NUE	N ₂ O*	TRD30	C-AOM	C _{org}
		(mm)				(%)		(kg ha ⁻¹)	(g cm ⁻³)	(kg m ⁻²)	
3526	P10	478	1453	4880	30,1	33,7	90,9	37,9	1,71	0,56	3,15
	Med	511	1281	4999	28,6	32,4	92,6	32,5	1,69	0,65	3,43
	P90	546	1126	5102	27,2	31,3	93,5	29,5	1,67	0,71	3,70
3527	P10	496	1387	4949	29,5	33,5	92,6	33,5	1,72	0,63	3,16
	Med	536	1203	5073	27,9	32,0	93,7	29,7	1,68	0,71	3,67
	P90	584	1065	5150	26,7	30,9	94,3	28,1	1,66	0,77	4,04
3528	P10	432	1409	4936	29,6	33,5	92,2	28,0	1,72	0,65	3,90
	Med	474	1226	5058	28,0	32,0	93,4	25,1	1,68	0,72	4,56
	P90	514	1071	5162	26,7	31,0	94,2	24,6	1,66	0,79	5,01
3529	P10	416	1556	4800	31,0	33,5	91,7	30,6	1,72	0,63	3,26
	Med	465	1364	4932	29,4	32,0	92,8	27,4	1,68	0,71	3,78
	P90	510	1200	5044	27,9	30,9	93,5	25,3	1,66	0,77	4,16
3531	P10	378	1446	4875	30,1	33,6	90,8	25,3	1,71	0,62	4,56
	Med	419	1263	5008	28,5	32,3	92,1	24,3	1,69	0,68	4,88
	P90	459	1111	5119	27,1	31,3	93,4	22,9	1,67	0,74	5,29
3532	P10	446	1214	5003	28,0	31,8	89,5	37,6	1,71	0,58	3,23
	Med	477	1124	5084	27,2	31,4	91,4	33,2	1,69	0,65	3,46
	P90	504	1060	5143	26,6	31,0	93,2	29,1	1,67	0,72	3,77
3534	P10	331	1496	4706	30,8	33,5	86,3	174,7	1,75	0,60	2,84
	Med	372	1376	4825	29,7	32,9	87,6	133,0	1,74	0,60	2,88
	P90	421	1264	4947	28,5	32,1	88,8	87,0	1,72	0,59	2,94
3316	P10	412	1618	4736	31,6	33,1	91,7	24,0	1,67	0,66	4,51
	Med	461	1425	4873	29,9	31,7	93,0	22,5	1,64	0,75	5,10
	P90	506	1267	4979	28,5	30,6	93,9	21,6	1,61	0,82	5,62
3333	P10	386	1575	4700	31,1	32,8	84,9	27,9	1,74	0,57	3,99
	Med	437	1460	4798	30,1	32,0	87,7	25,7	1,72	0,59	4,32
	P90	490	1366	4877	29,3	31,4	91,5	23,3	1,71	0,70	4,74
3317	P10	514	1474	4798	30,2	32,1	89,5	25,4	1,71	0,60	4,57
	Med	550	1386	4871	29,4	31,5	92,2	22,8	1,69	0,70	4,98
	P90	583	1324	4926	28,8	31,0	93,0	21,5	1,67	0,74	5,33
3325	P10	526	1675	4703	32,0	33,8	91,5	24,2	1,71	0,62	4,56
	Med	564	1502	4818	30,5	32,4	92,4	23,0	1,69	0,68	4,89

P90 | 609 | 1350 | 4912 | 29,2 | 31,3 | 93,1 | 21,8 | 1,67 | 0,74 | 5,29

Tabelle 11: Fortsetzung

Schluffe, tiefgründig

Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB* (mm)	Transp*	TS ges	TS Gras (%)	NUE	N ₂ O* (kg ha ⁻¹)	TRD30 (g cm ⁻³)	C-AOM (kg m ⁻²)	C _{org}
3513	P10	457	1346	4897	29,6	31,8	93,9	21,9	1,58	0,84	6,02
	Med	518	1174	4985	28,4	30,5	95,2	20,3	1,52	0,93	6,81
	P90	586	1040	5010	27,8	29,5	96,5	18,5	1,48	1,02	7,53
3515	P10	562	948	5221	26,2	29,1	96,8	18,2	1,43	1,01	6,21
	Med	600	843	5260	25,8	28,7	97,4	17,1	1,39	1,05	6,53
	P90	642	765	5248	25,8	28,4	97,6	16,3	1,39	1,09	6,84
3536	P10	655	977	5188	26,1	28,5	93,9	15,7	1,33	0,88	6,73
	Med	701	887	5237	25,6	27,9	95,2	15,0	1,26	0,93	7,09
	P90	744	838	5245	25,5	27,6	96,0	14,5	1,25	0,96	7,45
3537	P10	575	857	5230	26,3	29,4	97,0	17,7	1,46	1,02	7,95
	Med	602	671	5254	26,0	28,9	97,6	16,9	1,43	1,06	8,38
	P90	639	478	5219	26,1	28,7	98,0	16,5	1,42	1,10	8,81
3538	P10	612	905	5165	26,9	29,4	96,9	17,7	1,47	1,01	7,94
	Med	640	691	5217	26,3	29,0	97,7	17,0	1,44	1,06	8,38
	P90	655	470	5230	26,1	28,8	98,1	16,6	1,43	1,09	8,81
3540	P10	684	1126	5081	27,8	29,8	96,1	18,7	1,50	0,97	7,80
	Med	716	873	5111	27,5	29,4	97,5	17,4	1,46	1,04	8,60
	P90	735	483	5062	27,9	29,0	98,3	16,2	1,42	1,10	9,28
3541	P10	573	844	5349	24,7	29,1	94,5	18,0	1,42	0,84	5,92
	Med	619	771	5389	24,3	28,4	96,1	16,7	1,31	0,93	6,53
	P90	672	719	5382	24,4	27,8	97,2	15,3	1,23	1,00	7,03
3542	P10	531	798	5326	25,1	29,2	97,2	18,5	1,45	1,03	7,05
	Med	582	654	5362	24,7	28,8	98,1	16,9	1,42	1,08	7,45
	P90	628	530	5346	24,8	28,5	98,4	15,8	1,41	1,11	7,83
3543	P10	606	951	5239	25,9	29,4	95,9	19,3	1,50	0,97	6,81
	Med	635	813	5289	25,4	28,8	97,0	17,7	1,44	1,03	7,22
	P90	654	708	5315	25,0	28,4	97,5	17,2	1,43	1,06	7,49
3544	P10	466	962	5194	26,3	29,5	95,3	19,8	1,50	0,97	6,78
	Med	510	843	5233	25,8	28,9	96,4	18,3	1,43	1,03	7,19
	P90	551	789	5206	25,9	28,4	97,0	17,0	1,43	1,06	7,48
3545	P10	537	1054	5109	27,0	29,4	95,4	18,8	1,49	0,96	6,43
	Med	573	953	5140	26,6	28,7	96,4	17,5	1,42	1,02	6,80
	P90	610	917	5103	26,8	28,4	96,9	16,8	1,42	1,05	7,06
3546	P10	477	964	5234	25,9	30,2	94,6	23,4	1,58	0,88	5,04
	Med	512	885	5292	25,2	29,5	95,7	21,0	1,50	0,95	5,62

P90 | 543 819 5332 | 24,8 29,0 96,4 | 19,7 | 1,45 | 1,02 6,10

Tabelle 11: Fortsetzung

Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB* (mm)	Transp*	TS ges	TS Gras (%)	NUE	N ₂ O* (kg ha ⁻¹)	TRD30 (g cm ⁻³)	C-AOM (kg m ⁻²)	C _{org}
3342	P10	661	1045	5108	27,3	29,2	96,4	17,9	1,45	1,01	7,04
	Med	688	907	5137	26,9	28,8	97,3	17,0	1,42	1,05	7,42
	P90	707	767	5122	27,0	28,5	97,7	16,2	1,41	1,08	7,81
3435	P10	666	1137	5091	27,6	29,7	96,1	18,9	1,49	0,97	7,16
	Med	700	975	5123	27,4	29,3	97,2	17,3	1,44	1,04	7,89
	P90	730	681	5083	27,7	28,9	97,9	15,8	1,41	1,10	8,51
3439	P10	630	909	5164	26,9	29,3	96,9	17,8	1,47	1,01	7,94
	Med	655	695	5216	26,3	28,9	97,7	17,0	1,44	1,06	8,38
	P90	668	471	5229	26,1	28,8	98,1	16,5	1,43	1,09	8,82
3430	P10	394	1405	4830	30,6	31,1	94,8	18,8	1,49	0,91	6,63
	Med	457	1204	4872	30,0	30,1	96,1	17,4	1,44	1,01	7,40
	P90	496	950	4860	29,8	29,2	97,1	15,3	1,40	1,08	8,11
3446	P10	550	1213	5012	28,0	30,2	94,3	21,5	1,58	0,88	5,69
	Med	584	1138	5060	27,5	29,6	95,1	19,8	1,52	0,94	6,35
	P90	615	1068	5087	27,2	29,0	95,8	18,8	1,47	1,00	6,90
3418	P10	451	1287	4940	29,7	31,1	95,0	18,9	1,50	0,92	7,14
	Med	492	988	5017	28,8	30,1	96,6	17,5	1,45	1,01	7,99
	P90	536	651	5022	28,4	29,4	97,6	15,6	1,41	1,09	8,77
3414	P10	555	1078	5046	27,8	29,2	96,2	17,6	1,45	1,01	7,04
	Med	591	938	5082	27,4	28,8	97,2	16,6	1,41	1,05	7,42
	P90	618	787	5106	27,1	28,5	97,6	15,8	1,41	1,08	7,81
3440	P10	671	1150	5077	27,7	29,7	96,0	19,1	1,49	0,97	6,90
	Med	705	1016	5108	27,5	29,3	97,1	17,4	1,44	1,04	7,61
	P90	737	744	5088	27,7	28,9	97,8	15,7	1,41	1,10	8,20
3442	P10	664	1146	4936	28,7	29,2	96,1	17,7	1,45	1,01	7,03
	Med	691	1072	4908	28,8	28,8	96,9	16,7	1,42	1,05	7,42
	P90	691	753	5118	27,0	28,5	97,8	16,2	1,41	1,08	7,81

Lehme, tiefgründig

Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB*	Transp*	TS ges	TS Gras	NUE	N ₂ O*	TRD30	C-AOM	C _{org}
3519	P10	528	1287	5030	28,6	32,3	90,0	27,2	1,63	0,54	3,64
	Med	565	1146	5136	27,4	31,1	89,7	23,3	1,58	0,59	4,06
	P90	616	1043	5193	26,5	30,2	89,8	21,9	1,53	0,67	4,53
3520	P10	557	1260	4937	29,9	32,2	95,5	17,5	1,60	0,82	9,15
	Med	589	829	4906	29,8	31,2	97,3	18,4	1,57	0,91	10,31
	P90	643	567	4782	30,6	30,6	97,8	18,4	1,55	0,98	11,27
3522	P10	528	1412	4927	29,9	32,5	94,0	24,3	1,63	0,71	4,43
	Med	570	1272	5003	28,7	31,2	94,9	23,0	1,58	0,80	5,00

P90 | 640 1235 4961 | 28,7 30,2 95,4 | 21,5 | 1,54 | 0,89 5,54

Tabelle 11: Fortsetzung

Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB* (mm)	Transp*	TS ges	TS Gras (%)	NUE	N ₂ O* (kg ha ⁻¹)	TRD30 (g cm ⁻³)	C-AOM (kg m ⁻²)	C _{Org}
3524	P10	533	1162	5112	27,5	31,0	94,4	20,6	1,63	0,77	6,00
	Med	572	1077	5187	26,8	30,4	95,2	20,8	1,59	0,85	6,69
	P90	619	1018	5235	26,3	30,0	95,6	20,4	1,55	0,91	7,32
3319	P10	548	1553	4790	31,1	32,4	93,6	23,8	1,63	0,71	4,37
	Med	586	1390	4891	29,8	31,2	94,4	22,6	1,58	0,80	4,92
	P90	638	1287	4930	29,0	30,2	94,4	21,2	1,54	0,88	5,44
3421	P10	484	1478	4819	30,8	31,4	95,5	19,6	1,53	0,87	6,52
	Med	525	1429	4794	30,7	30,5	96,3	18,4	1,50	0,95	7,15
	P90	569	1288	4820	30,2	29,7	96,8	17,5	1,47	1,02	7,73
3452	P10	227	1758	4505	33,4	32,2	90,7	20,8	1,62	0,78	5,82
	Med	285	1528	4684	31,4	31,0	93,0	19,8	1,56	0,86	6,72
	P90	343	1354	4804	30,1	30,0	93,8	18,7	1,52	0,94	7,44
3408	P10	536	1195	5062	28,0	30,1	94,8	19,4	1,52	0,92	7,11
	Med	570	1117	5108	27,6	29,7	95,7	18,0	1,49	0,98	7,70
	P90	597	1002	5145	27,3	29,4	96,5	17,5	1,46	1,04	8,21
3308	P10	533	1199	5057	28,0	30,1	94,8	19,4	1,52	0,92	7,11
	Med	567	1118	5106	27,6	29,7	95,7	17,9	1,49	0,98	7,70
	P90	593	1001	5146	27,3	29,4	96,5	17,5	1,46	1,04	8,21
3352	P10	205	1492	4306	35,5	31,7	87,7	15,4	1,52	0,87	7,80
	Med	257	1157	4406	34,5	30,9	93,3	15,8	1,48	0,97	8,66
	P90	324	640	4466	34,1	30,7	96,9	15,3	1,42	1,10	10,06

Tone, tiefgründig

Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB*	Transp*	TS ges	TS Gras	NUE	N ₂ O*	TRD30	C-AOM	C _{Org}
3348	P10	515	1499	4555	32,7	31,2	94,2	19,6	1,53	0,92	6,52
	Med	575	1138	4770	30,1	29,8	96,4	17,0	1,43	1,00	7,05
	P90	614	904	4894	28,6	28,9	97,1	16,3	1,43	1,05	7,43
3351	P10	703	1433	4708	30,9	29,6	93,5	16,3	1,42	0,84	7,27
	Med	752	1343	4674	31,1	29,0	93,9	15,3	1,34	0,91	7,84
	P90	798	1173	4583	31,9	28,5	95,2	13,9	1,29	0,97	8,31
3411	P10	709	1126	5068	27,4	29,2	93,3	16,9	1,42	0,83	6,46
	Med	745	1073	5084	27,3	28,5	94,4	15,8	1,32	0,91	7,11
	P90	787	1034	5014	27,9	28,0	95,4	14,7	1,25	0,97	7,66
3467	P10	762	1404	4737	30,6	29,8	96,1	18,5	1,50	0,97	7,45
	Med	805	1183	4650	31,4	29,4	97,0	16,9	1,45	1,04	8,20
	P90	683	668	4880	29,4	28,9	97,9	15,8	1,42	1,10	8,86

Tabelle 11: Fortsetzung

Sande, flachgründig											
Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB* (mm)	Transp*	TS ges	TS Gras (%)	NUE	N ₂ O* (kg ha ⁻¹)	TRD30 (g cm ⁻³)	C-AOM (kg m ⁻²)	C _{org}
3363	P10	155	1995	4233	35,6	33,0	83,6	26,9	1,72	0,69	3,48
	Med	167	1805	4356	34,0	31,5	85,3	24,2	1,67	0,76	4,01
	P90	178	1660	4450	32,7	30,6	86,7	23,0	1,63	0,81	4,34
Schluffe, flachgründig											
Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB*	Transp*	TS ges	TS Gras	NUE	N ₂ O*	TRD30	C-AOM	C _{org}
3447	P10	268	1314	4779	29,7	29,3	93,8	19,0	1,48	0,95	5,65
	Med	285	1201	4842	29,0	28,6	95,1	17,6	1,40	1,00	5,96
	P90	299	1116	4869	28,7	28,2	95,8	16,8	1,40	1,03	6,18
3453	P10	147	2002	4077	36,8	31,1	88,9	17,2	1,47	0,89	5,86
	Med	169	1779	4249	35,1	30,2	92,6	16,0	1,42	0,98	6,52
	P90	193	1462	4402	33,5	29,2	95,9	14,8	1,38	1,07	7,10
3455	P10	197	1600	4506	33,0	30,9	91,5	17,9	1,50	0,90	6,62
	Med	221	1334	4658	31,2	29,8	93,6	16,4	1,43	0,98	7,10
	P90	247	1148	4766	29,8	28,8	94,9	16,0	1,42	1,02	7,48
3456	P10	178	1876	4324	34,7	31,7	88,4	20,0	1,58	0,82	5,89
	Med	193	1702	4429	33,4	30,5	90,5	18,3	1,52	0,90	6,65
	P90	207	1538	4519	32,3	29,6	92,2	17,3	1,47	0,98	7,33
3459	P10	198	1757	4354	34,6	31,2	92,3	17,5	1,49	0,91	7,12
	Med	214	1417	4431	33,7	30,2	95,0	16,2	1,44	1,00	7,96
	P90	231	997	4481	32,9	29,4	97,4	15,0	1,41	1,08	8,73
3464	P10	145	2078	4039	37,3	31,2	89,4	16,5	1,49	0,90	7,00
	Med	157	1781	4143	36,1	30,2	93,0	15,5	1,44	0,99	7,82
	P90	169	1386	4237	35,0	29,4	96,3	14,6	1,40	1,07	8,58
3365	P10	335	1209	4906	28,8	29,4	94,8	18,7	1,50	0,96	6,87
	Med	350	1072	4949	28,3	28,8	96,1	17,4	1,44	1,02	7,29
	P90	364	946	4961	28,0	28,5	97,1	16,7	1,43	1,04	7,57
Lehme, flachgründig											
Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB*	Transp*	TS ges	TS Gras	NUE	N ₂ O*	TRD30	C-AOM	C _{org}
3349	P10	145	777	3771	42,8	38,0	98,1	24,2	1,63	0,93	9,26
	Med	160	559	3886	41,4	36,4	98,7	23,3	1,58	1,00	10,45
	P90	173	396	3991	40,1	35,4	99,1	22,2	1,56	1,08	11,45
3557	P10	203	1816	4427	34,0	32,2	89,3	20,7	1,62	0,78	5,81
	Med	219	1651	4534	32,7	30,9	91,1	19,5	1,56	0,86	6,72
	P90	235	1514	4613	31,7	30,0	92,5	18,4	1,52	0,93	7,44
3361	P10	185	1683	4445	32,9	30,6	87,3	22,4	1,62	0,80	4,59
	Med	199	1584	4528	32,1	29,9	89,9	20,3	1,55	0,87	5,22
	P90	210	1520	4584	31,6	29,5	91,0	19,1	1,50	0,93	5,68

Tabelle 11: Fortsetzung

Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB* (mm)	Transp*	TS ges	TS Gras (%)	NUE	N ₂ O* (kg ha ⁻¹)	TRD30 (g cm ⁻³)	C-AOM (kg m ⁻²)	C _{org}
3366	P10	297	1555	4714	31,6	31,3	94,4	20,2	1,51	0,86	5,52
	Med	321	1442	4767	30,8	30,4	95,1	18,8	1,47	0,93	6,02
	P90	346	1343	4802	30,3	29,5	95,7	17,5	1,44	1,01	6,49
3454	P10	154	1951	4273	35,3	32,2	85,8	20,1	1,62	0,77	5,81
	Med	177	1738	4437	33,5	31,0	88,6	19,2	1,56	0,86	6,71
	P90	198	1560	4563	32,1	30,0	91,0	18,2	1,52	0,93	7,44
3461	P10	142	2178	3999	37,8	31,6	88,1	17,8	1,54	0,88	7,21
	Med	154	1939	4084	36,7	30,7	89,6	16,9	1,51	0,95	7,93
	P90	165	1650	4160	35,8	29,9	91,4	16,1	1,49	1,02	8,61
3358	P10	187	1844	4358	34,7	31,5	91,2	17,9	1,52	0,87	7,22
	Med	201	1653	4443	33,7	30,6	93,0	16,8	1,49	0,95	7,95
	P90	215	1436	4521	32,7	29,7	94,6	16,2	1,46	1,02	8,62
Tone, flachgründig											
Profil-Nr.	Var.	BoWa	GWB*	Transp*	TS ges	TS Gras	NUE	N ₂ O*	TRD30	C-AOM	C _{org}
3450	P10	185	534	4024	39,9	36,8	98,8	29,9	1,63	1,02	11,62
	Med	196	130	3991	39,5	35,7	99,7	39,6	1,57	1,08	12,32
	P90	221	77	4100	38,0	35,0	99,9	27,8	1,53	1,13	12,80

Bisherige Veröffentlichungen

- 2025/2 Schmelmer, K. Bericht zu Sensitivitätsanalysen mit CANDY
DOI: [10.5281/zenodo.16949254](https://doi.org/10.5281/zenodo.16949254)
- 2025/1 Schneider et al. Regionalisierte Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung der Unterbodenbewirtschaftung: Evidenz aus Deutschland
DOI: [10.20387/BonaRes-cng2-s357](https://doi.org/10.20387/BonaRes-cng2-s357)
- 2025/1 Schneider et al. Regionalisierte Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung der Unterbodenbewirtschaftung: Evidenz aus Deutschland
DOI: [10.20387/BonaRes-cng2-s357](https://doi.org/10.20387/BonaRes-cng2-s357)
- 2024/3 Schneider et al. Regionalised factors for successful implementation of subsoil management: Evidence from three case studies in Germany.
DOI: [10.20387/BonaRes-n2ta-v096](https://doi.org/10.20387/BonaRes-n2ta-v096)
- 2024/2 Prilop et al. Formal and informal learning on soil compaction and its prevention in Germany.
DOI: [10.20387/71J3-FD02](https://doi.org/10.20387/71J3-FD02)
- 2024/1 Svoboda et al. Citing soil and agricultural research data.
DOI: [10.20387/BonaRes-Onz6-1v51](https://doi.org/10.20387/BonaRes-Onz6-1v51)
- 2023/1 Donmez et al. Long-Term Field Experiments: Lift the Agricultural Data Treasure.
DOI: [10.20387/BonaRes-7SS0-ZM41](https://doi.org/10.20387/BonaRes-7SS0-ZM41)
- 2022/2 Ittner et al. The impact of subsoil management on the delivery of ecosystem services: An economic valuation for Germany.
DOI: [10.20387/BonaRes-WVC6-YJ14](https://doi.org/10.20387/BonaRes-WVC6-YJ14)
- 2022/1 Svoboda et al. Citing soil and agricultural research data - Publication, DOI provision, citation and versioning of data published via the BonaRes Repository.
DOI: [10.20387/BonaRes-FM2J-C233](https://doi.org/10.20387/BonaRes-FM2J-C233)
- 2021/2 Stumpf et al. Long-Term-Experiments - methods, standardization and modelling.
DOI: [10.20387/BonaRes-FZK2-TF22](https://doi.org/10.20387/BonaRes-FZK2-TF22)
- 2021/1 Svoboda, N. The BonaRes Data Policy.
DOI: [10.20387/BonaRes-RYCV-30RK](https://doi.org/10.20387/BonaRes-RYCV-30RK)
- 2020/6 Fritsche, J., Svoboda, N. Practical handbook for publishing research data in the BonaRes Repository - Tips & Tricks.
DOI: [10.20387/BonaRes-MVKN-A4MB](https://doi.org/10.20387/BonaRes-MVKN-A4MB)
- 2020/5 Ittner et al. The impact of subsoil management on the delivery of ecosystem services.
DOI: [10.20387/BonaRes-BSZH-QBKN](https://doi.org/10.20387/BonaRes-BSZH-QBKN)

BONARES

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

- 2020/4 Wiesmeier et al. CO₂ certificates for carbon sequestration in soils: methods, management practices and limitations.
DOI: [10.20387/BonaRes-NE0G-CE98](https://doi.org/10.20387/BonaRes-NE0G-CE98)
- 2020/3 Ledermüller et al. Arbeitsbericht: Verbesserung des physikalischen Bodenschutzes bei der Wirtschaftsdüngerausbringung im Frühjahr - Herausforderungen und Lösungsansätze.
DOI: [10.20387/BonaRes-ESZ2-NRV9](https://doi.org/10.20387/BonaRes-ESZ2-NRV9)
- 2020/2 Siebert, L. Energy Crops and Erosion Control in Germany in the Context of the Bioeconomy Strategy.
DOI: [10.20387/BonaRes-TZKG-FNRC](https://doi.org/10.20387/BonaRes-TZKG-FNRC)
- 2020/1 Wiesmeier et al. CO₂-Zertifikate für die Festlegung atmosphärischen Kohlenstoffs in Böden: Methoden, Maßnahmen und Grenzen.
DOI: [10.20387/BonaRes-F8T8-XZ4H](https://doi.org/10.20387/BonaRes-F8T8-XZ4H)
- 2019/6 Hoffmann et al. Data Standards for Soil- and Agricultural Research
DOI: [10.20387/BonaRes-ARM4-66M2](https://doi.org/10.20387/BonaRes-ARM4-66M2)
- 2019/5 Techen & Helming. Policy goals as reference points for interdisciplinary soil research
DOI: [10.20387/BonaRes-52TA-02M9](https://doi.org/10.20387/BonaRes-52TA-02M9)
- 2019/4 Paul & Helming. Handbook of Soil-Related Impact Assessment.
DOI: [10.20387/BonaRes-6DJM-E22M](https://doi.org/10.20387/BonaRes-6DJM-E22M)
- 2019/3 Gerdes et al. Workshop-Protokoll: Den Unterboden nutzen, um auf Trockenperioden besser vorbereitet zu sein - Eine Akzeptanzanalyse von Maßnahmen zur Aufwertung des Unterbodens
DOI: [10.20387/BonaRes-W02N-H27N](https://doi.org/10.20387/BonaRes-W02N-H27N)
- 2019/2 Grosse et al. Fact Sheet for the Description of Long-Term Field Experiments / Steckbrief zur Beschreibung von Dauerfeldversuchen
DOI: [10.20387/BonaRes-R56G-FGRW](https://doi.org/10.20387/BonaRes-R56G-FGRW)
- 2019/1 Stein et al. Report on available soil data for German agricultural areas.
DOI: [10.20387/BonaRes-CD4Q-1PEM](https://doi.org/10.20387/BonaRes-CD4Q-1PEM)
- 2018/3 Schucknecht et al. (Eds.) SUSALPS Conference 2018 - Book of Abstracts.
DOI: [10.20387/BonaRes-R0P3-X8GN](https://doi.org/10.20387/BonaRes-R0P3-X8GN)
- 2018/2 Hoffmann et al. Overview of relevant standards for the BonaRes-Program.
DOI: [10.20387/BonaRes-9D25-0D93](https://doi.org/10.20387/BonaRes-9D25-0D93)
- 2018/1 Schneider et al. Grünlandwirtschaft & Klimawandel. Zusammenfassung des Runden Tisches vom 18. Juli 2017 in Garmisch-Partenkirchen.
DOI: [10.20387/BonaRes-HV15-M61E](https://doi.org/10.20387/BonaRes-HV15-M61E)
- 2017/3 Gärtner et al. The BonaRes Metadata Schema.
DOI: [10.20387/BonaRes-5PGG-8YRP](https://doi.org/10.20387/BonaRes-5PGG-8YRP)

BONARES

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

- 2017/2 Hoffmann et al. Overview of relevant standards for the BonaRes-Program.
DOI: [10.20387/BonaRes-FK84-PCR9](https://doi.org/10.20387/BonaRes-FK84-PCR9)
- 2017/1 Svoboda & Heinrich. The BonaRes Data Guideline.
DOI: [10.20387/BonaRes-E1AZ-ETD7](https://doi.org/10.20387/BonaRes-E1AZ-ETD7)

BONARES

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

BonaRes Series

In der BonaRes Series werden verschiedene Formate zur Förderinitiative „Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie - BonaRes“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) veröffentlicht. Im Fokus von BonaRes steht die nachhaltige Nutzung der Böden als begrenzte Ressource. BonaRes erweitert das gesicherte Wissen in Bezug auf das System Boden für Wissenschaftler*innen und Entscheidungsträger*innen. Ziel ist es, die Produktivität und alle anderen Bodenfunktionen zu erhalten und zu verbessern sowie neue Strategien für ein nachhaltiges Bodenmanagement zu entwickeln.

Die BonaRes Series wurde im Rahmen des Projektes „Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie - BonaRes“, Projekt „BonaRes (Modul B): BonaRes-Zentrum für Bodenforschung, Teilprojekte A, B“ (Phasen 1-3, Förderkennzeichen 031A608A, B; 031B0511A, B; 031B1064A, B) gefördert.

Erfahren Sie mehr über BonaRes: www.bonares.de

Senden Sie Ihr Manuskript zur Veröffentlichung an: info@bonares.de

BONARES

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt